

MINERALOGÍA

DE LA FAJA PIRÍTICA IBÉRICA

■ *La mineralogía representa un capítulo importante en el presente trabajo. Para desarrollarlo, se ha realizado un amplio estudio de los minerales más significativos de la zona, bien por su abundancia o por su interés científico, destacando novedosas identificaciones, fundamentalmente entre los minerales de neoformación.*

Autores: Miguel Calvo Rebollar
Dr. en C.C. Químicas. Universidad de Zaragoza.

Fernando Gómez Díaz
Geólogo. Universidad Complutense de Madrid.

Juan Viñals Oliá
Dr. en C.C. Químicas. Universidad de Barcelona.

EN la Faja Pirítica Ibérica se encuentran distintos tipos de mineralizaciones. Las dos realmente características son los yacimientos masivos de sulfuros, de los que se conocen 76 (Fernández Alvarez, 1975) y los de jaspes y manganeso asociados a vulcanitas, mucho menos importantes económicamente y de los que existen varios centenares. Además, existen también filones hidrotermales, independientes de los anteriores y de edad posterior, cuyos minerales no serán incluidos en este trabajo.

En los yacimientos examinados se pueden distinguir varios tipos de zonas, con las siguientes mineralizaciones:

- "*Mineralizaciones de sulfuros*", que incluyen las zonas de sulfuros masivos, mineralizaciones secundarias y mineralizaciones diseminadas. Incluiremos aquí también los minerales formados por enriquecimiento secundario (como la calcosina y covellina) dentro de las masas de sulfuros.

- "*Mineralizaciones de alteración supergénica de los sulfuros*", con óxidos y carbonatos, que incluyen fundamentalmente las zonas de gossan.

- "*Minerales de neoformación*", que aparecen en antiguas labores mineras, galerías, escombreras, etc., por alteración de los sulfuros.

Goethita irisada recogida en el gossan de Filón Sur (Tharsis), en el año 1993. Tamaño: 35 mm. Colección: F. Muñoz Leiva. Foto: J. M. Sanchis.

- "Mineralizaciones manganesíferas". No se pretende realizar el inventario de los puntos en los que aparecen los minerales más comunes. Es evidente que en todos los yacimientos de sulfuros abundará la pirita, acompañada siempre de mayor o menor cantidad de calcopirita, mientras que la pirolusita será ubicua en los de manganeso. Puesto que una simple lista de estos yacimientos incluiría varios centenares de lugares, solamente se indicarán aquellos en los que estos minerales aparezcan con alguna particularidad. Tampoco se incluirán datos sobre los minerales formadores de las rocas, ni sobre los minerales detríticos. Es necesario, además, tener en

cuenta que en los yacimientos explotados más intensamente, especialmente en Riotinto, han desaparecido muchas zonas mineralizadas donde, en su momento, se encontraron ejemplares interesantes. De estos hallazgos queda solamente en unos casos su referencia escrita (en la obra: "Los Minerales de España", de Calderón,

pueden encontrarse muchas) o ejemplares dispersos en museos y colecciones.

MINERALES DE MINERALIZACIONES DE SULFUROS

Dado el interés científico y económico de las mineralizaciones de la Faja Pirítica Ibérica, éstas han sido estudiadas detenidamente en distintas épocas. Aunque son en apariencia simples (pirita, con pequeñas

cantidades de calcopirita, esfalerita y galeña), la introducción a principios del siglo XX de las técnicas de microscopía con luz reflejada permitió su examen con detalle, de-

terminándose la presencia a escala microscópica de muchas especies minerales. El primer trabajo en este sentido es el realizado por Bateman (1927). En 1934, Doetsch publicó una lista reuniendo a sus propios datos, los existentes en trabajos anteriores. Desde entonces se han realizado muchos trabajos, que han permitido aumentar nota-

Los sulfuros bien cristalizados suelen encontrarse en mineralizaciones secundarias, desarrolladas en zonas de fractura

ABSTRACT

Mineralogy is the most important subject on the Iberian Pyrite Belt of this study. So that a vast examination of the most relevant minerals from this area has been carried out, based on either its abundance or on its scientific interest, paying special attention to several important new identifications above all among those mineral species of neofor-

formation. En los últimos tiempos, los estudios más detallados son los de Marcoux et al. (1996), que revisan las mineralizaciones de las minas más importantes. Sus resultados les permiten deducir que las minas con mayor cantidad de especies poco habituales son las de Aznalcóllar y Sotiel en España y la de Neves Corvo en Portugal. Muchos de los minerales raros, especialmente los de bismuto y cobalto, se encuentran específicamente en el stockwork o en la zona de interacción en la base de los sulfuros masivos, pero no dentro de éstos.

Dependiendo de las minas, existen áreas entre las masas de pirita y las rocas

Ejemplar arborescente de cobre nativo procedente de la mina Guadiana, en Herrerías (Huelva). La abundancia de cobres nativos en esta mina se debe al contenido en materia orgánica de las pizarras del Culm, cuyo carácter reductor transforma las soluciones cúpricas en hermosos agregados de cristales como el de la foto. Tamaño: 12 cm x 6 cm. Colección: M.A. González Amaya. Foto: J.M. Sanchis.

encajantes en las que se encuentran minerales diseminados. En Monte Romero, esta zona de mineralización diseminada alcanza un espesor de hasta 10 metros (Fernández, 1975). Pueden encontrarse cristales relativamente gruesos de los minerales más comunes, la pirita, esfalerita, galena y calcopirita. En las zonas de sulfuros masivos, pero no en los stockworks, se encuentran sulfosales de plomo y antimonio. Al contrario, los minerales de cobalto y bismuto están prácticamente ausentes de los sulfuros masivos, encontrándose en el stockwork asociados generalmente a venillas de calcopirita (Marcoux et al., 1996).

Las mineralizaciones secundarias de sulfuros son muy importantes desde el punto de vista mineralógico, ya que es en ellas donde suelen encontrarse los ejemplares de sulfuros bien cristalizados. Estas mineralizaciones se formaron por secreción lateral de los minerales metálicos durante la Orogenia Variscica (Strauss, 1970), rellenando diaclasas y zonas fracturadas en las menas primarias o en las rocas encajantes. En estas paragénesis suelen aparecer preferentemente los minerales más móviles, como la boumonita o la tetraedrita.

También se encuentran dentro de las masas de sulfuros minerales producidos por procesos de alteración o concentración supergénica, como la calcosina, la covellina o el azufre. Dada su localización, los incluiremos también en este apartado, aunque su génesis sea totalmente distinta a la de los sulfuros masivos primarios.

ALLOCLASITA

A escala microscópica, es un mineral relativamente abundante en la masa Los Algares de la mina de Aljustrel, en Portugal. Se ha citado asociada a la cobaltina, en el stockwork del Filón Norte de Tharsis y en la masa Migollas de la mina de Sotiel-Coronada (Marcoux et al, 1996). En esta última mina también fue citada por García de Miguel (1988).

ARSENOPIRITA

No es un mineral raro en la zona, y de hecho su presencia representó en muchos casos un problema importante en la utilización de la pirita para fabricar ácido sul-

Cristales de arsenopirita con pirita y calcopirita. Lámina delgada (x 200) de una roca piroclástica de la masa San Antonio (Riotinto). Foto: A. Arribas.

fúrico. Es muy abundante en la mina portuguesa de Aljustrel (masa Los Algares), y también, aunque algo menos, en la masa San Dionisio y, especialmente, en las cortas Dehesa y Quebrantahuesos de Cerro Colorado (Riotinto). Normalmente este mineral se encuentra a escala microscópica mezclado con otros sulfuros. En este caso existen dos generaciones, la primera, asociada con la pirita, como cristales relativamente grandes y fracturados, y la segunda, como cristales euhédricos microscópicos (de menos de una décima de mm) en la galena (Marcoux et al., 1996). Los ejemplares masivos están recorridos generalmente por grietas rellenas de galena, esfalerita o calcopirita (Strauss, 1970). Existen en colecciones antiguas ejemplares con cristales relativamente grandes, procedentes de Riotinto. En forma grán-

Cristales de azufre sobre covellina, procedentes de la zona Levante de San Dionisio (Riotinto). Encuadre de 10 mm. Colección: I. Carrasco. Foto: F. Piña.

da y laminar ha sido citada en la mina Tertesia, de Castillo de las Guardas, en Sevilla (Barras de Aragón, 1899).

AZUFRE

Destaca en las minas de Riotinto, donde se encuentra acompañando a la covellina y calcosina, a veces junto a gratonita, sobre pirita masiva, en la masa San Dionisio, dentro de la denominada zona levante del área de mina Alfredo. Aparece en forma de cristales transparentes con las caras casi siempre redondeadas, con aspecto de gotitas de color amarillento y de algunos milímetros como máximo de tamaño total. Al igual que los sulfuros a los que acompaña, se ha formado por la reducción por la pirita de soluciones de sulfatos.

BARITINA

Forma parte de la ganga en las menas denominadas "complejas", siendo especialmente abundante en la masa Santa Bárbara, de la mina San Telmo (Roso de Luna, 1946) donde representa más del 20 % de este tipo de mineral. En Riotinto también está citada asociada a la galena en San Dionisio (Collins, 1883). Asociada a la pirita, aparece ocasionalmente en las minas de Castillo Buitrón y Peña del Hierro (Pinedo Vara, 1963), aunque es más abundante en las mineralizaciones secundarias de sulfuros que rellenan fracturas, paragénesis en la que se encuentra en casi todos los yacimientos. Cabe destacar la aparición esporádica de ejemplares de gran transparencia, en forma de prismas de hasta 3 cm, en las minas de Neves Corvo.

BISMUTINITA

Este mineral es frecuente en las minas El Carmen y en Filón Norte de Tharsis, algo menos en San Dionisio (Riotinto) y más raro en Neves-Corvo, San Miguel y en otros lugares (Marcoux et al, 1996).

BISMUTO NATIVO

Se encuentra a nivel de trazas en casi todas las mineralizaciones, siendo más abundante en Aznalcóllar, Filón Norte de Thar-

sis, y las minas El Carmen y Angostura (Marcoux et al., 1996). En el criadero de Monte Romero, en el término de Almonaster la Real (Huelva), se recogieron algunas piezas de este mineral, que hoy en día podemos ver en algunas colecciones antiguas, como masas de cristales laminares de tamaño centimétrico, con perfecta exfoliación según {0001}, asociados a calcopirita. Es frecuente que se presenten con pátinas iridiscentes debido a la alteración superficial.

BOURNONITA

Es el mineral más fácilmente movilizable y, en consecuencia, es relativamente frecuente en las mineralizaciones secundarias formadas por secreción lateral a partir de los depósitos de pirita. En las zonas falladas de la mina de Sotiel-Co-

Cristal de bournonita de 2 mm, sobre dolomita, recogido en la mina Sotiel. La mayor parte de los cristales aparecen recubiertos por carbonatos. Colección: M. Checa. Foto: F. Piña.

ronada es especialmente abundante, asociada a cuarzo, pirita y calcopirita (Strauss, 1970). En la misma forma, aunque más escasa, aparece en la mina La Zarza (Strauss, 1970). Se encuentra también con frecuencia en el Filón Norte de Tharsis y en Aznalcóllar (Marcoux, 1996). En esta última mina es bastante abundante en forma masiva, asociada a galena, rellenando huecos en la pirita o incluso como pequeñas masas aisladas (Sierra, 1984). En Riotinto la bournonita también está representada (Del Valle y González, 1988), en forma masiva y más raramente cristalizada. Modernamente se han encontrado ejemplares con cristales muy bonitos en la mina Infanta de Sierrecilla, y en la masa Migollas de Sotiel, donde actualmente aparecen ejemplares cristalizados de hasta 0,5 cm, de

color gris acerado e intenso brillo, en forma de prismas achatados y tabulares con abundantes caras y maclas en forma de rueda dentada.

CALCITA

Aunque está presente en toda la FPI apenas tiene interés mineralógico. Conocida desde hace años en la masa Migollas (Sotiel), recientemente se han recogido cristales incoloros o grisáceos de hasta 1 cm, de marcado hábito escalenoédrico, en ocasiones de contorno semicircular, con

Cristales de calcita sobre bournonita de la mina Sotiel. Es normal la movilización de carbonatos hacia las zonas de fractura del sulfuro masivo. Tamaño: 10 mm. Colección: M. Checa. Foto: F. Piña.

combinación del escalenoedro con romboedro y prisma, que pueden estar maclados según [0001] y frecuentemente estriados. Suelen presentarse como individuos aislados sobre microcristales de tetraedrita, rellenando fisuras en la pirita, asociados a veces con cristales de baritina melada y una segunda fase de calcitas romboédricas lechosas de hasta 3 mm.

CALCOPIRITA

En la FPI, la calcopirita es el segundo sulfuro en abundancia, después de la pirita. Se encuentra diseminado en la masa de pirita, apareciendo en vetillas y bandeados de forma muy abundante en algunas zonas. Forma parte de las menas masivas, alcanzando, aunque raramente, proporciones de hasta el 10 % de la masa de pirita. En las zonas de stockwork forma vetillas entre los fragmentos de pirita. Puede ser localmente muy abundante en algunas minas, como Aznalcóllar, El Car-

men, Neves Corvo, Riotinto y Sotiel (Marcoux et al., 1996). También se encuentra como inclusiones microscópicas en la esfalerita, producidas por segregación durante el enfriamiento.

Dado su interés económico como mineral portador de una parte importante del cobre de la mena, fue estudiado en detalle desde el siglo pasado. Collins (1883) analizó las de Tharsis y San Dionisio, llamándole la atención la, para él, inexistencia de cristales. Calderón (1910) describe los cristales de la mina Monte Romero, formados por la combinación de los biesfenoides {111} y $\{\bar{1}\bar{1}\bar{1}\}$ con la bipirámide {201}, y las maclas trigeminadas de la misma mina.

La mina La Chaparrita era especialmente rica en este mineral (Gonzalo y Tarín, 1888). También era abundante en San Miguel, Poderosa y especialmente San Dionisio (Calderón, 1910). En la mina La Zarza, la calcopirita era más frecuente en "Los Silos", especialmente en la zona Este del yacimiento (Gonzalo y Tarín, 1888). No obstante, la calcopirita no es frecuente en grandes masas en casi ningún yacimiento, con la excepción de Neves-Corvo (García de Miguel, 1990).

Es, con mucho, el sulfuro más frecuente en las mineralizaciones secundarias de sulfuros. Se encuentran cristales en muchas minas, aunque en general no suelen estar muy bien formados. Se ha encontrado ocasionalmente algún cristal dentro de fracturas en la calcopirita masiva en Riotinto. Es notable su presencia en la terminación oriental de la masa de La Zarza, donde los cristales, bastante toscos, a veces asociados a esfalerita, alcanzan los 3 cm de arista, y en la de la mina Cueva de la Mora, en las que es el principal mineral de relleno de fracturas, acompañada por el cuarzo (Strauss, 1970). En Sotiel (Migollas) y Neves Corvo es frecuente en forma de microcristales, sí bien, en esta última mina la calcopirita secundaria ha dado ejemplares de gran calidad, en forma de cristales idiomorfos complejos y biesfenoides de muy buen brillo, superiores al centímetro, que en ocasiones aparecen estriados, y que se han formado dentro de geodas y fracturas de la pirita masiva.

En las condiciones típicas de las escombreras (oxidación superficial moderada), la calcopirita se cubre fácilmente de pátinas de irisación pavonadas de colores azules y violetas brillantes.

CALCOSINA

La calcosina es uno de los minerales de cobre más importantes en la zona, junto con la calcopirita, y su mayor o menor abundancia condiciona con frecuencia la mayor o menor riqueza en cobre de las mineralizaciones. Es bastante habitual en una forma deleznable, casi terrosa, séctil, de color negro o azulado, que los mineros llamaban localmente "negrillo" precisamente por su color. Galán y Mirete (1979) atribuyen erróneamente este nombre local a la tennantita.

Se encuentra rellenando fracturas en la pirita, producida probablemente como resultado de la reducción de la pirita por sulfatos de cobre infiltrados. El mineral muy fracturado se llamaba localmente "mineral casquero", y era bastante más rico en cobre que el no fracturado, precisamente por la presencia de calcosina. Normalmente, esto sucede hasta niveles 100 metros por debajo de las monteras, aunque se ha encontrado excepcionalmente calcosina hasta los 300 metros (Rambaud, 1969). Este mineral fue observado desde antiguo en la mayoría de las minas, especialmente en las zonas trabajadas por los romanos en Riotinto, Tharsis, Sotiel Coronada y Aznalcóllar (Calderón, 1910). Parecía ser particularmente abundante en las minas La Chaparrita, Cueva de la Mora y especialmente en la mina San Miguel (Gonzalo y Tarín, 1888). En las labores de Riotinto se encuentran ocasionalmente masas de calcosina asociada con pirita entre los minerales de Quebrantahuesos, Salomón y Filón Sur. Los niveles más altos de la masa de Planes, estaban compuestos básicamente por negrillo terroso muy descompuesto. En esta masa el stockwork es particularmente rico en Pb-Ag (mineral plumbífero). Los contenidos en plata llegaron a ser superiores a 1 kg por tonelada.

Pinedo Vara (1963) habla de un informe (Petit, 1903), en el que se citan calcosinas con carbonatos, si bien se trata de mineralizaciones filonianas, en un socavón del nivel 34 metros por debajo de la boca del pozo de extracción.

CASITERITA

Se encuentra como inclusiones diminutas, de solamente algunas micras, en la esfalerita de la mayoría de los yacimientos.

Sin embargo, en Neves Corvo es relativamente abundante en forma microgranuda, acompañando a la calcopirita, y en forma de visibles bandeados de casiterita, en lo que se denomina en esa zona *rubané* de estaño. En este yacimiento, la casiterita tiene gran interés económico, siendo el principal mineral de estaño, y único que se aprovecha de los de este metal.

COBALTINA

La cobaltina, siempre asociada a la aloclasita, parece ser bastante frecuente en el stockwork de la mina de Tharsis, bien como cristales individuales de hasta varios mm o como granos rodeados por pirita (Marcoux et al, 1996). En el resto de la faja pirítica parece ser rara, aunque Calderón (1910) la cita, masiva y en cristales, como existente en la mina Monte Romero, a partir de un ejemplar de la Universidad de Sevilla. En esta mina, en un tajo de arranque de la planta 92, conocido con el nombre de "Jaime", se extrajo cobaltina (Pinedo Vara, 1963). Se ha citado también en la mena masiva de Aznalcóllar (Ruiz de Almodóvar et al., 1994), y en la masa Migollas de Sotiel-Coronada (Marcoux et al, 1996).

COVELLINA

La covellina se encuentra fundamentalmente recubriendo pirita y calcopirita, como mineral supergénico, con cierta frecuencia en forma de microcristales hexagonales tabulares muy finos, de contorno irregular y de color azul intenso, que en ocasiones se encuentran irisados. Se ha

Finos cristales de covellina con azufre obtenidos en la zona de alteración supergénica de San Dionisio. Encuadre: 5 mm. Colección: I. Carrasco. Foto: F. Piña.

formado probablemente en muchos casos por procesos químicos locales, la reducción "in situ" de sulfatos de cobre que circulan por las grietas de la pirita que actúa de matriz. Está acompañada frecuentemente por calcosina, y a veces por cristales, generalmente redondeados, de azufre.

Aunque se conoce en Riotinto desde antiguo, especialmente en la zona de Quebrantahuesos (Cerro Colorado), la mayoría de los ejemplares modernos proceden del nivel 340 de la masa San Dionisio, en el área donde se encuentra Pozo Alfredo. En algunas zonas, el recubrimiento de microcristales tabulares de covellina alcanza espesores superiores al milímetro. Aparece también en otros yacimientos de sulfuros cupríferos como Sierrecilla, Concepción, San Telmo, Tharsis y Sotiel (Del Valle y González, 1988).

CUBANITA

La cubanita fue citada, asociada a la calcopirita, en Riotinto por Galán y Mirete (1979), probablemente reflejando una referencia secundaria de Calderón (1910) que él mismo considera probablemente errónea, si bien existen algunos ejemplares catalogados de este sulfuro en colecciones antiguas asociados a calcopirita. Marcoux et al. (1996) solamente la encuentra en Filón Norte de Tharsis y en Neves Corvo. Ruiz y Samper (1994) la incluyen en la paragénesis metálica de la mina La Zarza.

CUARZO

Aunque es relativamente frecuente, en general, es difícil encontrar ejemplares de buena calidad, lo que ya observaron también los primeros investigadores de la mineralogía de esta región (Collins, 1883). Calderón (1910) cita la existencia de cristales de cuarzo de color verde en Riotinto. En Monte Romero, en el pórfido, aparece cuarzo lechoso en cristales, y también acompañando a la calcopirita en la mina El Perrunal, en Calañas (Candel, 1928).

Se encuentra con mucha frecuencia formando aureolas en torno a los cristales de pirita, creando sombras de presión mezcladas con clorita. El eje óptico de los cristales de cuarzo es perpendicular a la superficie de contacto (García de Miguel).

Cristales romboédricos de dolomita de 2 cm de arista, desarrollados en una zona de falla de la mina de Neves Corvo (Portugal). Colección: G. García. Foto: J. M. Sanchis.

DOLOMITA

La dolomita aparece ocasionalmente en los rellenos de fracturas. Son interesantes los ejemplares obtenidos en Neves Corvo, en los que la dolomita, en forma de cristales incoloros de hasta 1 cm de arista, aparece acompañando a la tetraedrita. También se encuentran cristales de dolomita romboédricos, de caras algo curvadas, con crecimientos paralelos, blancos y opacos, de hasta 1 cm de arista en la mina La Zarza, asociada a pirita. Algunos ejemplares llevan, además, microcristales de calcopirita sobre la dolomita.

En las masas Sotiel y Migollas también aparecen cristales del mismo tipo, de hasta 1,5 cm de arista, mostrando estructuras superficiales de crecimiento paralelo, asociadas a tetraedrita y calcopirita.

ESFALERITA

Es el segundo mineral en frecuencia, después de la calcopirita, en los rellenos por secreción lateral de las fracturas de las masas de pirita (Strauss, 1970), aunque no suelen aparecer cristales. En las zonas de sulfuros masivos forma soluciones sólidas con calcopirita (Roso de Luna, 1941) que, cuando el enfriamiento es suficientemente lento, dan lugar a la segregación de esta última dentro de la esfalerita.

En general es muy minoritario en todos los yacimientos, con la notable excepción de la mina Sierrecilla, en Puebla de Guzmán, donde es el mineral principal, más abundante incluso que la pirita (García de Miguel y Chamorro, 1986).

También se encuentra con cierta abun-

Cristales de esfalerita obtenidos en el Pozo N°5 de la mina La Zarza. Encuadre de 12 mm. Colección: S. García Ugidos. Foto: F. Piña.

dancia en Aznalcóllar (Sierra, 1984), donde es frecuente la existencia de bandas de esfalerita alternando con otras de pirita (García de Miguel, 1990).

En mayo de 1998, en una voladura al retranquear el Filón Sur de Riotinto, se encontraron ocasionalmente varias piezas de microcristales de esfalerita de hábito rombododecaédrico, maclados frecuentemente y de color negruzco e intenso brillo.

ESTANNINA

Este mineral de color grisáceo a negro metálico es relativamente abundante en la masa de sulfuros de Neves Corvo, aunque no tiene la importancia económica que sí tiene la casiterita. También aparece con cierta frecuencia en la mina Torerera y, más raramente, en Tharsis, Sotiel y Riotinto (Marcoux et al., 1996).

GALENA

Se encuentra formando parte de los "sulfuros complejos", usualmente en forma muy diseminada. Sin embargo, en la mina de Los Frailes, aparece formando masas cristalinas exfoliables, a veces de tamaño centimétrico, asociada a pirita masiva.

Es también bastante abundante en la mina Sierrecilla, en Puebla de Guzmán, donde aparece asociada a la esfalerita (García de Miguel, 1986).

Recientemente se han obtenido cristales milimétricos en Quebrantahuesos

(Riotinto), asociados con calcopirita y con microcristales de cuarzo. En Filón Sur aparecieron hace ya algunos años agregados de cristales no muy bien formados, con los vértices truncados y frecuentes reflejos azulados, de 1 cm de arista.

Grupos de cristales cúbicos de más de medio centímetro de arista con exfoliación perfecta según {001}, aislados o intercompentados, han sido recogidos en Monte Romero.

Se ha citado también en las minas Narcisca y Amparo, ambas de Castillo de las Guardas, en Sevilla (Barras de Aragón, 1899), aunque, en mayor o menor cantidad, aparece en prácticamente todas las minas de sulfuros.

GRATONITA

Se trata de un mineral muy raro, del que se conocen pocos yacimientos en el mundo. El de Riotinto fue el segundo des-

Detalle de un grupo de prismas de gratonita, obtenidos en Corta Atalaya. Encuadre de 3 mm. Colección: Bárbara Gómez. Foto: F. Piña.

Grupo de cristales de gratonita sobre pirita, procedentes de la Corta Atalaya (Riotinto). Encuadre de 6 mm. Colección: B. Gómez. Foto: F. Piña.

cubierto, después de la mina Excelsior, en Cerro de Pasco, que es la localidad tipo. El mineral fue encontrado en esta localidad peruana en 1939, pero hace muchos años que no se obtienen nuevos ejemplares. En Riotinto, la gratonita fue localizada durante la década de los 60 (Burkhar-Bauman et al., 1968; Rambaud, 1969). Dada la buena calidad de los ejemplares, se utilizaron para estudiar con detalle las propiedades ópticas de la especie (Besteiro et al., 1975).

Según Rambaud (1969), este mineral se encontró a la altura del piso 22 de la masa San Dionisio. Los ejemplares más modernos aparecieron un poco más abajo, entre los pisos 23 y 24 de Corta Atalaya, en la zona del hastial en contacto con la pizarra. La mineralización que contiene la gratonita pasa al mismo nivel en el interior de Pozo Alfredo (García, 1997), aunque los cristales son de un hábito algo diferente, más gruesos.

Se tiene conocimiento que se recogieron abundantes ejemplares en el piso 16 de Corta Atalaya. Hace algunos años, en el Pozo Alfredo en un realce del piso 27, tras ser disparada una voladura en una trinchera, salieron bellos ejemplares de gratonita que fueron recogidos rápidamente por los mineros (conocedores de su escasez y valor mineralógico), pese a la prohibición y vigilancia de un guardia que se puso para tal efecto.

La gratonita aparece como cristales individuales de color gris plomizo sobre pirita masiva microcristalina o como masas entrecruzadas de cristales que forman costras de algunos milímetros de espesor, costras que no están unidas coherentemente a la pirita y se sueltan con facilidad. Los cristales son prismáticos alargados en la dirección

[0001], con {1120} como figura principal, y con {0221} formando las terminaciones de los cristales en romboedro. En algunos cristales aparecen caras diminutas [1011], o [4041], esta última curvada y combinada con [1010]. Es frecuente la asociación de varios cristales para dar grupos en forma de roseta o flores de gratonita. El brillo depende de los ejemplares, pero suele ser bastante intenso y de tono acerado, mayor que el de los procedentes de Cerro de Pasco. Algunos cristales muestran irisaciones.

Además de la pirita masiva sobre la que se encuentra, solamente se han encontrado asociados con la gratonita algunos cristales diminutos de bornita (bien formados), calcosina y azufre (muy redondeados, casi esféricos).

MAGNETITA

La magnetita es relativamente frecuente en los yacimientos de Concepción y Castillo de las Guardas (García de Miguel, 1988). En éste último se encontró una zona de magnetita de varios metros de espesor, formada por la oxidación de la pirita por metamorfismo de contacto causado por un dique granítico. También es común en San Telmo y en la masa San Dionisio, Riotinto (Marcoux et al., 1996).

MENEGHINITA

La meneghinita fue citada genéricamente en la FPI por Doetsch (1934) y posteriormente, en Aljustrel, por Gaspar

y Conde (1978). Se considera la sulfosal más frecuente en toda la región, aunque siempre se encuentre de forma esporádica, y a escala microscópica, como un mineral intersticial. El yacimiento en el que es más abundante es en Castillo de Buitrón (García de Miguel, 1990), aunque también, dicho autor, lo describe en Sotiel en 1988.

En Aznalcóllar es la sulfosal de plomo más frecuente (Sierra, 1984), apareciendo como relleno de huecos en la pirita o cementando fracturas.

NUFFIELDITA

Se trata de un mineral muy raro a nivel mundial, conocido en muy pocos yacimientos. Como granos cristalinos lamelares, de un tamaño de décimas de milímetro, se ha localizado en la masa San Dionisio (niveles 26 y 30), en Riotinto, así como en la mina de la Concepción. Está asociado a otros minerales raros, como lillianita y gustavita (Marcoux et al., 1996). También se ha citado en Aznalcóllar (Almodóvar et al., 1998).

ORO

El oro, en su forma nativa, es un mineral relativamente frecuente dentro de las masas de sulfuros de muchas de las minas de la FPI, aunque aparece más frecuentemente aleado con plata en forma de "electrum", como ocurre por ejemplo en la masa San Dionisio (Riotinto) (Marcoux et al., 1996), en los minerales polimetálicos de Aznalcóllar (Almodóvar et al., 1998), en la masa Migollas (Sotiel), y en otros lugares, siempre en cantidad sumamente pequeña. Leistel et al. (1998 b) han llevado a cabo un detallado estudio de la distribución de este mineral. Según Ruiz y Samper (1995), en

Oro intersticial en pirita masiva, con calcopirita y galena (x 250), sobre una muestra de Tharsis (Huelva). Micrografía de reflexión. Foto: J. Viñals.

Tharsis el oro aparece visible como granos incluidos dentro de la pirita y en la cobaltina, o bien de manera invisible en forma de solución sólida dentro de arsenopirita. También aparece, asociada a calcopirita como relleno de microfisuras en la masa pirítica, una amalgama de Au-Ag-Hg.

PIRITA

La pirita es el mineral más abundante y característico de esta zona, que precisamente por eso recibe el nombre de Faja Pirítica. La pirita compleja de la FPI tiene de forma generalizada 56 elementos en su composición química. Entre los de primer orden, y de forma mayoritaria destacan algunos como el Cu, Pb, Zn, As, Co, Cd, Mn, etc., y de primer orden, pero minoritariamente están el P, Se, Ru, Ir, etc. Las enormes masas de La Zarza y San Dionisio (Riotinto) son las dos mayores del mundo. Sin embargo, la calidad no acompaña ni remotamente a la cantidad. Los cristales son raros, y cuando aparecen son toscos, grandes y están muy fracturados.

Los cristales idiomórficos son más frecuentes en las zonas marginales de las masas de sulfuros, como los pórfidos, donde se encuentra como cristales aislados, formados después de la solidificación de la roca, rodeados de cuarzo, mica y calcita (Williams, 1934 y Roso de Luna, 1941). En la cara norte del piso 11 de Corta Atalaya aparecen en el pórfido cristales pentagonododecaédricos

“Antes de su oxidación parcial, en Riotinto había 100 millones de metros cúbicos de pirita masiva”

que alcanzan tamaños de hasta 1 centímetro (Rambaud, 1969). Cristales del mismo tipo, pero más pequeños, aparecen en las pizarras de Cerro Colorado, acompañados de calcopirita. En los filones que atraviesan los pórfidos, lo más frecuente es que los cristales aparezcan con forma cúbica. Gonzalo y Tarín (1888) indican la existencia de cristales cúbicos de varios mm de arista en las pizarras negras de la mina El Lagunazo, junto al pozo número 8.

Durante la realización de este trabajo se pudieron observar cristales cúbicos de hasta 1 cm de arista, pero fracturados y casi imposibles de recuperar en ejemplares mínimamente discretos, en la zona de La Isla, dentro de Filón Norte (Riotinto). En el piso 33 del Pozo Alfredo, en octubre de 1992, se

Paradójicamente, aunque la pirita es el mineral más abundante de la FPI, raramente forma bellas cristalizaciones. Su aspecto normal es masivo, con evidencias de texturas propias de la sedimentación, como la grano-selección y los bandeados, más o menos deformados (slumps) como el de la foto, procedente de Tharsis. Foto: A. Arribas.

recogió un ejemplar con cristales de 1 cm de arista también bastante quebradizo.

En las zonas de stockwork, la pirita aparece como venillas y como aglomeraciones cristalinas fragmentadas. Las diferentes texturas y morfologías de la pirita de Riotinto en las zonas de sulfuros masivos han sido descritas en detalle por Roso de Luna (1944) y por Rambaud (1969). En general, aparece como una acumulación de granos microscópicos empaquetados de forma muy compacta. Desde el punto de vista macroscópico, se observa

frecuentemente la presencia de estructuras bandeadas, debido a la forma en la que depositó el mineral, fluyendo como si se tratara de lava.

A escala microscópica, la pirita masiva suele presentar zonas con estructuras geliformes. Aparece en muchas texturas, framboidal, coloforme, pseudomórfica, granuda, concrecionada, brechoide, idiomórfica, etc.

La pirita que aparece en Riotinto de forma masiva es bastante inestable. Esto hace que, dependiendo del ambiente en el que vayan a conservarse los ejemplares, sea necesaria su protección, no tanto por el interés que tiene en sí misma como por servir de matriz a otros minerales importantes, como la gratonita. Existen diversas técnicas, como el recubrimiento con polímeros (Costagliola et al, 1997), aunque lo mejor es mantenerla en un ambiente con la humedad tan baja como sea posible (Howie, 1992).

En Aznalcóllar han llegado ha recoger-

se cristales pentagonododecaédricos de muy buena calidad y de hasta 1 cm de arista, asociados a pirrotina y calcopirita.

PIRROTINA

En general, la pirrotina es poco frecuente en la Faja Pirítica Ibérica. En algunos yacimientos, sin embargo, se encuentra mezclada con la pirita, lo que se descubrió hace ya muchos años al observar que algunas “piritas”, comercializadas para aprovechar industrialmente su contenido de azufre, tenían menos que el que correspondería a su estequiometría teórica. La razón es la mezcla de pirita con pirrotina, mineral más pobre en este elemento. A este material se le denomina en la zona “pirita magnética”, aunque este magnetismo, debido a la pirrotina, es realmente muy pequeño. Mezclas de este tipo son abundantes en las minas La Torerera, Concepción y Cueva de la Mora (Rocha Gomes y Da Silva, 1955). También es frecuente la pirrotina en algunas zonas del yacimiento de Castillo de Buitrón (García de Miguel, 1990). Aunque mas raramente, también aparece en algunas zonas de Sotiel, Riotinto y Castillo de las Guardas (Marcoux et al., 1996).

No son habituales los ejemplares masivos en los que este mineral aparezca puro, aunque ocasionalmente se han podido observar cristales tabulares de tamaño milimétrico y contorno hexagonal, asociados a piritodros, en la mina Aznalcóllar (Sevilla), donde es escasa pero constante a lo

largo de la explotación, si bien, suele aparecer como inclusiones en la pirita.

SIDERITA

No es un mineral abundante en las mineralizaciones de sulfuros. Ha sido citada en la mina El Buitrón, Zalamea la Real (Meseguer et al., 1945), en Cueva de la Mora (Pinedo Vara, 1963), y en Riotinto y Tharsis (Galán y Mirete, 1979). Aunque no es frecuente, en las minas de Sotiel aparecen agrupaciones de cristales milimétricos, de forma lenticular, creciendo epitaxialmente sobre dolomita y asociados a cristales de menor tamaño de pirita de formación secundaria.

SKUTTERUDITA

Este mineral ha sido citado en Riotinto por Del Valle y González (1988). En la mina Cueva de la Mora y Monte Romero (Huelva), por Galán y Mirete (1979), a partir de un ejemplar de la colección Melgar, con cristales octaédricos de varios milímetros. En Monte Romero también han aparecido ejemplares masivos, y cristales de gran calidad de color gris acero, algo plateados y de intenso brillo metálico, con tamaños de hasta 8 mm. Calderón la cita (como la variedad "esmalтина", deficiente en arsénico) en Río Tua, San Joao de Pesqueira, dentro de la parte portuguesa de la Faja Pirítica.

TETRAEDRITA TENNANTITA FREIBERGITA

Los minerales de esta serie son ubicuos en la Faja Pirítica, pero casi siempre en muy pequeña cantidad. La mina en la que más abunda la tetraedrita es la de Sierrecilla (García de Miguel y Chamorro, 1986; Marcoux et al., 1996), donde es incluso más importante que la calcopirita como mineral portador de cobre. Se han encontrado tanto los términos extremos como las composiciones intermedias, pero en el stockwork predomina la tetraedrita. Únicamente en las minas San Platón y San

Cristales lenticulares de siderita epitáctica sobre dolomita. Encuadre de 3 cm, procedente de la mina Sotiel (Huelva). Colección: M. Checa. Foto: F. Piña.

Tetraedrita con dolomita de Sotiel. Cristal de 8 mm. Estos ejemplares proceden de una familia de fallas que atraviesa verticalmente el Nivel 447 de la Masa Migollas. Su importante desarrollo, tanto lateral como en profundidad, hace esperar nuevos hallazgos con el avance de las labores de la mina. Colección: M. Checa. Foto: F. Piña.

Telmo aparece con cierta abundancia la tennantita (García de Miguel, 1990). En algunos casos, contienen hasta el 18 % de plata (Marcoux et al., 1996), debido a la presencia de freibergita. Este último mineral, junto con la tetraedrita y tennantita, ha sido citado en la mina de Monte Romero (Fernández, 1975). Estos minerales son

fácilmente movilizables, por lo que son relativamente frecuentes en las mineralizaciones secundarias de sulfuros. En estos casos no son raros los ejemplares con cristales bien formados.

Entre los mejores están los procedentes de la mina de Neves Corvo, en Castro Verde (Portugal). En 1993 se obtuvieron bas-

tantes ejemplares con cristales de tetraedrita en una gran fractura en la pirita, en la que se encontraban asociados a dolomita (García, 1995). Esta fractura, de un metro de longitud, estaba situada en el nivel G844 de la masa Graça. Los cristales, brillantes, de hasta 1 cm de arista y con las caras estriadas, tenían hábito triaquistetraédrico, con caras de tetraedro y ocasionalmente con los vértices modificados por pequeñas caras de rombododecaedro. En estos ejemplares aparecían también cristales maclados por compenetración, aunque la gran densidad del tapizado de cristales produce su entrecruzamiento y hace posible ver solamente una parte de cada cristal.

En la masa Migollas, en Sotiel, la tetraedrita aparece de una forma semejante, como cristales tetraédricos de más de un centímetro de arista, no muy brillantes pero bien formados, a veces con irisaciones, asociados a dolomita y calcopirita en fallas subverticales, sobre pirita masiva. La matriz de la falla es silíceo cuando atraviesa el p-q, pasando a carbonatos en la mineralización. Se han encontrado también ejemplares con cristales muy bonitos en la mina Infanta, en Sierrecilla.

YESO

El yeso es muy poco frecuente como ganga en las zonas de secreción lateral de los sulfuros, encontrándose solamente en San Telmo, en la parte española, y en Aljustrel y San Domingos, en Portugal. En la última de estas minas, el yeso fibroso rellena venas verticales estrechas, con la dirección de las fibras perpendicular a los planos que limitan las venas (Webb, 1958). También se han localizado cristalizaciones de yeso en fracturas de las pizarras y cuarzas del p-q, en las labores de interior.

Otros minerales

La **galenobismutita** se encuentra solamente en la mina El Carmen, y la **tintinaíta** en Sotiel (Marcoux et al., 1996). La **emplectita** aparece con cierta frecuencia en la mina Concepción, mientras que la **wittichenita** se encuentra también en esta mina y, con más frecuencia, en San Dionisio (Riotinto) (Marcoux et al., 1996). La **geocronita** existe en el "mineral complejo" que forma fajas dentro de la pirita masiva de la mina Castillo Bui-

Cristales de yeso de 20 mm, desarrollados en una fractura del p-q de la Masa Sur de Sotiel. Se recogieron en el Nivel 775 de la Cámara 1250 del Bloque Superior de la mina. Colección: M. Checa. Foto: F. Piña.

trón (Fernández Alvarez, 1975). La **giesenita** es un mineral muy raro, que se ha encontrado en Riotinto, siempre a escala microscópica, como una variedad muy pobre en antimonio (Marcoux et al., 1996). El **Glaucodot** es el mineral de cobalto más abundante en Riotinto, especialmente en la masa San Dionisio. También se encuentra en el Filón Norte de Tharsis (Marcoux et al., 1996).

La **safflorita** ya fue citada genéricamente por Doetsch (1934), e investigaciones posteriores han demostrado que es el mineral más abundante entre los de cobalto en la mina de Lousal (Portugal) (Strauss, 1970). La **mawsonita** y la **kesterita** son relativamente comunes dentro de los sulfuros masivos de Neves Corvo, a nivel microscópico (Marcoux et al., 1996). La **niquelina** ha sido citada en la mina Monte Romero (Galán y Mirete, 1979). La **kobellita** se encuentra en Tharsis, con un contenido de bismuto superior a todos los encontrados en otros yacimientos, y en Sotiel (García de Miguel, 1988). El mineral citado por Aye y Picot (1976) en Riotinto como kobellita es probablemente en realidad **nuffieldita** (Marcoux et al., 1996). Sierra (1984) encuentra **gudmundita** y **nagyagita** en Aznalcóllar.

La **jamesonita** fue citada genéricamente por Calderón (1910) y Doetsch (1934) y, en forma fibrosa, asociada a pirita, en Riotinto y Tharsis por Galán y Mirete (1979). La **joseíta B** es relativamente frecuente en Filón Norte (Tharsis), mientras que la **laitakarita** ha sido citada en San Miguel y en Neves Corvo (Marcoux,

1996) y la **colusita**, como inclusiones en la esfalerita, en la mina Sierrecilla (García de Miguel, 1986).

La **greenockita** ha sido citada en Aljustrel (Gaspar y Conde, 1978). El **hematites** es relativamente abundante en las zonas de secreción lateral de sulfuros de la mina San Miguel (Marcoux, 1996). En la mina Lomero-Poyatos este mineral se presenta en cristales tabulares dispuestos en finas bandas en la pirita masiva o bien intersticialmente entre los cristales de pirita (Ruiz García, 1984). La **jaskolskiíta** ha sido citada en el stockwork de Los Frailes, Aznalcóllar, como el mineral de bismuto más abundante en este yacimiento (Almodóvar et al., 1998). La **calcoestibita** (wolfsbergita), **enargita**, **famatinita**, **gersdorffita**, **hauchecornita**, **linneíta**, **lollingita**, **luzonita**, **ramelsbergita**, **ullmanita** y **withneyta** han sido citadas de forma genérica por Doetsch (1934). La clausthalita fue citada en Riotinto y Tharsis por Galán y Mirete (1979), como "componente de la ganga detrítica de la pirita", aunque Marcoux et al (1996) solamente la encuentran, como trazas, en Neves Corvo. Calderón (1910) reproduce también una cita antigua (1879) sobre la presencia de pirargirita en "North Load", Riotinto, es decir, probablemente "North Lode", Filón Norte.

La **bornita** es poco frecuente, apareciendo como inclusiones en la pirita o reemplazando a la calcopirita (García de Miguel, 1990). La **marcasita**, **melnikovita** y **greigita** se encuentran asociadas formando parte de las formas colomorfas fibrosorradiadas de la pirita en Riotinto (Rambaud,

1969), en forma pulverulenta en Aznalcóllar (Sierra, 1984) y probablemente en todas las masas de sulfuros. Son minerales muy inestables, y probablemente responsables de la inestabilidad general de este material, al iniciar las reacciones de oxidación. La berthierita y la umangita se han citado, con dudas, por Doetsch (1934). La **krupkaita** ha sido citada en Neves-Corvo (Pinto et al, 1994) y en la masa San Dionisio, Riotinto (Marcoux et al, 1996). En Neves Corvo se han citado la **carrollita**, **mihairaita**, **mawsonita** (Pinto et al, 1994), **nekrasovita**, **stromeyerita**, **coloradoita**, **roquesita**, **clauthalita** y **naumannita** (Marcoux et al., 1996). Estos mismos autores, que citan en su trabajo algunos minerales más no mencionados aquí, encontraron en la masa Algarés, de Aljustrel (Portugal) un nuevo mineral, aún no descrito, de fórmula $Cu_4Pb_{17}Bi_{16}S_{37}$.

MINERALES DE ALTERACIÓN Y ZONA DE GOSSAN

Las zonas con minerales oxidados han sido objeto de una intensa explotación, por lo que en algunos casos es ya imposible obtener directamente ejemplares. Los minerales secundarios de cobre fueron extraídos ya en tiempos anteriores a los romanos, mientras que las inmensas masas de gossan de Riotinto han sido recuperadas casi totalmente en épocas recientes para obtener el oro y la plata presentes en ellas.

ANGLESITA

La anglesita ha sido citada desde antiguo en Filón Sur, Riotinto (Collins, 1883), como cristales acompañando a la galena. Chaves (1894) la encontró también en Riotinto, como geodas con cristales de hasta 1 cm. Aunque según Williams (1934), esta especie mineral es la forma en la que se encuentra el plomo en el gossan de Cerro Colorado, estudios posteriores han demostrado lo contrario, que solamente alrededor del 1% del plomo total del gossan se encuentra en esta forma (Viñals et al., 1995), precisamente debido a su inestabilidad en presencia de los sulfatos de hierro que lo originaron. Ha sido citada también en Monte Romero (Fernández, 1975) y Tharsis (Del Valle y González (1990).

ANNABERGITA

La annabergita o "flores de níquel", pese a ser un mineral poco frecuente, apareció con relativa abundancia en la mina Monte Romero y en el Cerro de Andévalo, donde en ocasiones se encontraba asociada, entre otros minerales, con eritrina. Este mineral de la zona de oxidación de los yacimientos citados, hoy en día, prácticamente solo podemos observarlo en colecciones antiguas, en las que pueden verse ejemplares formando agregados terrosos de cristales submilimétricos, o bien, en forma de costras, ambas de color verde claro a verde manzana.

AZURITA

Este mineral ha sido citado de antiguo en Riotinto (Collins, 1884), como costras y pátinas en las rocas descompuestas del complejo Planes. En Cerro Colorado (Riotinto), aparecieron hace algunos años los ejemplares más espectaculares de este mineral en toda la FPI dentro de fisuras con poca abertura, en una zona puntual situada en torno al nivel 480. La azurita estaba asociada a cobre nativo, cuprita y baritina, y algunos ejemplares excepcionales tenían cristales de hábito prismático y tabular con algunas de sus caras estriadas, de hasta 1,5 centímetros, brillantes y bien formados, aunque la mayoría no alcanzaban un centímetro.

En Paimogo se encontraron grupos estrellados de cristales de azurita, formados

por individuos de hasta medio centímetro de longitud. Fue encontrada en forma cristalina, relleno de fisuras y planos de fractura en pizarras en la mina Poderosa (Collins, 1883), lugar en el que aún hoy pueden obtenerse ocasionalmente ejemplares en forma de costras. En Monte Romero también aparecieron algunos ejemplares de azurita con algo de malaquita, en forma de costras o en cristales de hasta medio centímetro, formando prismas cortos con caras lisas o a veces estriadas y de intenso brillo.

BARITINA

Este mineral es bastante abundante en muchas zonas del gossan. Ya en el siglo pasado, fue descrita en Filón Sur y en San Dionisio por Collins (1883). Durante toda la explotación del gossan de Riotinto se han recuperado muchísimos ejemplares. Los más frecuentes, ya mencionados por Calderón (1910), consisten en recubrimientos de cristales de hábito losángico. Aunque se han encontrado cristales de hasta 5 centímetros (García, 1996), lo habitual es que sean milimétricos. Estos cristales están formados por el tercer pinacoide como figura dominante y el prisma de tercera especie, y con mucha frecuencia presentan ángulos entrantes debido a la existencia de crecimientos paralelos. Son incoloros o blancos, y se observan en ellos líneas de crecimiento interiores e inclusiones rojizas orientadas según el crecimiento cristalino. En algunos casos están recubiertos de una fina costra de goethita botroidal, que a ve-

Cristales de azurita sobre goethita, procedentes de la montera de Cerro Colorado. Encuadre de 15 mm. Colección: R. Bernal Ruiz. Foto: F. Piña.

ces produce el cese de crecimiento en algunas zonas del cristal, dejando otras libres que se desarrollan más.

En la corta Salomón, Riotinto, han aparecido cristales de color amarillo (o melados), con contorno fusiforme, de hasta casi un centímetro de longitud, gruesamente tabulares en los que la figura dominante, el tercer pinacoide {001}, está acompañado del primer pinacoide {100} y de los prismas {110} y {210}. El crecimiento oscilante de estas tres últimas figuras hace que el conjunto parezca tener una sola cara curvada estriada verticalmente. Ejemplares del mismo tipo, pero incoloros y prismáticos más que tabulares, se han obtenido en Quebrantahuesos, Riotinto. En esta misma zona, en los bancos 420-430, se han encontrado recientemente ejemplares con cristales de baritina diminutos, de hasta 5 mm, absolutamente transparentes, muy brillantes y con una gran complejidad en cuanto a sus formas cristalinas. Probablemente los

Cristales de baritina procedentes de Riotinto (zona de Quebrantahuesos). Foto SEM. Autor: J. Viñals.

mejores ejemplares de baritina de Riotinto, con cristales incoloros y transparentes centimétricos, sobre goethita (a veces irisada) o limonita, se obtuvieron en 1974 en Cerro Colorado, en los niveles 430-440 de la zona de Mal Año. En 1984, se extrajeron en esta zona cristales prismáticos incoloros, muy redondeados o curvados, de gran calidad, pero con claros zonados terminales lechosos que denotan fases posteriores de acreción de materia cristalina y típicas estriaciones. A medida que aumenta el tamaño de los cristales la turbidez del zonado es más intensa, sin embargo, en baritinas procedentes del mismo sitio, pero extraídas en momentos distintos muestran el proceso inverso. En esta zona aparecieron también prismas de baritina de hasta 3 cm de largo, sueltos en un barro rojizo gossanizado, que excepcionalmente han dado piñas de cristales biterminados, con inclusiones, en ocasiones, de las arcillas rojas en que se en-

Cristal incoloro de baritina de 12 mm sobre goethita, procedente de Cerro Colorado (zona de Quebrantahuesos). Colección: F. Muñoz Leiva. Foto: F. Piña.

Cristales de baritina amarillenta superiores a 1 cm sobre gossan, procedentes de Cerro Colorado (Riotinto). Colección: S. Prado López. Foto: F. Piña.

Cristales pseudocúbicos de beudantita argentífera en el gossan. Micrografía SEM. Foto: J. Viñals.

cuentran flotantes. En el gossan de Planes son frecuentes las baritinas de color rojizo. En general, en Riotinto son muchas las formas y más los colores, con que se presenta la baritina, pudiendo ser incoloras, blancas, lechosas, marrones, meladas, negras, rojizas y anaranjadas.

Las baritinas del gossan de Riotinto han recibido con frecuencia, en publicaciones (García, 1996; Mollfulleda, 1996) y en el comercio de minerales de colección, el nombre de "hokutolita". Este nombre designa a la variedad con un alto contenido en plomo, lo que no es el caso de ninguna de las analizadas para este trabajo, que no contienen una cantidad significativa de este elemento. Consecuentemente, este nombre no debiera utilizarse excepto para aquellos ejemplares, si es que existe alguno, lo que hasta ahora no se ha demostrado, en los que se haya encontrado realmente la presencia de cantidades elevadas de plomo en sustitución del bario.

BEUDANTITA

Esta especie mineral fue localizada en el gossan de Riotinto por Williams (1950). Posteriormente ha sido estudiada con más detalle (Viñals et al., 1995). Se han obtenido ejemplares en los que la beudantita apa-

rece como microcristales romboédricos, de aspecto pseudocúbico, diminutos (solamente algunas décimas de milímetro), pero distinguibles perfectamente con lupa binocular, de color marrón con zonados internos reflectantes. Aunque los cristales son internamente muy heterogéneos en el contenido en sulfato y arseniato, no hay relación entre heterogeneidad química y zonado (Roca et al., 1999).

CERUSITA

Collins (1884) menciona la existencia de cristales aciculares de cerusita de varios centímetros de longitud en Riotinto. Ha sido citada también en la mina Monte Romero (Fernández, 1975). Se tiene noticias también de algunos ejemplares recogidos en los últimos años en la mina La Lapilla, sin embargo, debe considerarse como un mineral escaso en la zona, más incluso que la anglesita.

CINABRIO

El cinabrio se ha citado, en cantidad suficiente para ser explotado, en la montera del yacimiento de Caveira (Portugal) (Herreza, 1926). Es muy probable que, en pequeñas cantidades, haya pasado inadvertido en otros yacimientos.

CLORARGIRITA

Esta especie es la que contenía la plata en las partes más ricas del gossan de Corta Salomón, en Riotinto (Williams, 1934). No parece haberse vuelto a encontrar como mineral fundamental de plata en otras zonas, en las que la plata se encontraba sobre todo como argentojarosita o incluso como sulfuros. Sin embargo, sí aparece

Micrografía (x 65) con luz reflejada de clorargirita intersticial en el cuarzo del gossan de Cerro Colorado (Riotinto). El mineral de plata ocupa justo la parte central de la foto. Foto: J. Viñals.

Cristales de cerusita obtenidos en el gossan de la mina La Lapilla (Tharsis). Tamaño del encuadre: 30 mm. Colección: S. García Ugidos. Foto: F. Piña.

como granos de unos 10 micrómetros, ocasionalmente mayores, en el gossan de Cerro Colorado (Viñals et al., 1995).

COBRE NATIVO

En las últimas décadas del siglo pasado y en las primeras de éste, Riotinto fue una importante fuente de ejemplares de cobre nativo, frecuentemente cristalizado (Collins, 1883; Fernández Navarro, 1894). Según Calderón (1910), aparecía en "innumerales" puntos del distrito, como estructuras dendríticas y ramificadas, o como masas musgosas en las que podían reconocerse

cristales octaédricos deformados. Del vacie de Filón Norte de mediados de los años ochenta del siglo pasado, se tienen noticias de espectaculares ejemplares de cobre con cristales de pequeño tamaño con recristalizaciones de 2 mm-3 mm. Incluso hace solamente 25 años, el cobre nativo se encontraba abundantemente en Cerro Colorado. De aquí proceden precisamente los últimos ejemplares notables obtenidos en Riotinto, encontrados hace algunos años en el gossan de Cerro Colorado, en torno al nivel 480, asociados a azurita y cuprita, en forma de agregados de gran tamaño de ramilletes de cristales octaédricos y cúbicos, de hasta 5 mm de arista, en ocasiones recubiertos de

Los cobres que se recogen bajo el agua ácida que inunda las cortas de la mina de Herrerías están perfectamente limpios y brillantes. Tamaño: 7 cm x 3 cm. Colección: G. García. Foto: J. M. Sanchis.

Antes de la limpieza, muchos cobres nativos suelen estar recubiertos de una pátina verdosa de alteración, fácil de eliminar con agentes químicos. Tamaño: 3 cm. Colección: G. García. Foto: J.M. Sanchis.

Vistoso ejemplar de cobre nativo arborescente, procedente de las minas de Herrerías (Huelva). Tamaño: 5 cm x 3 cm. Colección: F. Muñoz Leiva. Foto: J. M. Sanchis.

malaquita debido a la carbonatación que sufren al exponerse al anhídrido carbónico del aire. A lo largo de la historia de las minas de Riotinto han podido verse ejemplares de hasta 25 cm de gran espectacularidad.

En la mina Sotiel Coronada aparecieron a principios de siglo ejemplares arborescentes con cristales cuboctaédricos de varios milímetros (Tenne y Calderón, 1902), así como en Tharsis y en Monte Romero (Calderón, 1910).

La presencia de cobre nativo y cuprita en la mina Herrerías, de la localidad de Puebla de Guzmán, se conoce desde antiguo (Gonzalo y Tarín, 1888). Entre los ejemplares encontrados modernamente, los más conocidos de esta zona son los procedentes de dicha mina Herrerías, en la corta Santa Bárbara, en filones de cuarzo situados en una zona actualmente inundada,

donde se encontraron muy buenos ejemplares de cobre nativo en los primeros años de la década de los ochenta, como crecimientos arborescentes cristalinos de hasta 15 cm, formados a lo largo de diaclasas en el cuarzo, en el que se encuentran frecuentemente embutidos. En algunos casos excepcionales, los cristales, muy deformados, alcanzaron tres centímetros de longitud. Teniendo en cuenta que la mayoría de las diaclasas son muy estrechas, los crecimientos tienen también un espesor reducido, de tal forma que en la mayoría de las ocasiones aparecen como láminas, en forma dendrítica o musgosa, y solamente en algunos lugares se distinguen los cristales de cobre, en ocasiones con cuprita. También como planchas entre las pizarras.

Recientemente se han obtenido también buenos ejemplares de cobre nativo en

la Corta Guadiana, asimismo en la mina de Herrerías. Usualmente los ejemplares presentan una pátina de minerales de alteración, especialmente malaquita.

En la mina La Zarza, particularmente en la zona conocida como "Los Silos" por la abundancia de antiguos pozos, se encontraba cobre nativo formando láminas y ramificaciones en los lisos de los hastiales de la masa de sulfuros (Gonzalo y Tarín, 1888; Meseguer et al., 1945). En la mina La Mímancos (Portugal) el cobre nativo aparece en formas masivas y mamelonares. También ha sido citado este mineral en Castillo de las Guardas, Sevilla, (Barras de Aragón, 1899). En época reciente se han encontrado en la mina Admirable de esta localidad, ejemplares en los que el cobre nativo aparece como crecimientos arborescentes sobre pizarra, en algunos casos con una pátina de tenorita.

Tres ejemplares de cobre nativo (los dos de la derecha sobre su matriz). Los crecimientos mejor desarrollados se dan en zonas de pizarras con filones de cuarzos cavernoso, haciéndose más planos y laminares en la medida que el cuarzo impide su cristalización. Colecciones: S. García Ujidos y M.A. González Amaya. Fotos: J.M. Sanchis.

MINERALOGÍA

Estalagmitas y estalactitas de melanterita en la cámara 6 del Piso 33 (Pozo Alfredo, Riotinto). Foto: Angel Sanz.

Botriógeno y halotriquita (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 8 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Calcantita y halotriquita (Pozo Alfredo, Riotinto). (Ejemplar: 70 mm x 60 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: J. M. Sanchis.

Cobre nativo (Herrerías). Ejemplar: 70 mm. Colección: S. García Ugidos. Foto: J. M. Sanchis.

Goethita irisada (Filón Sur, Tharsis). Encuadre: 20 mm. Colección: J. Arincón. Foto: J. M. Sanchis.

Baritina (Quebrantahuesos, Riotinto). Cristal: 40 mm. Colección: I. Carrasco. Foto: F. Piña.

Malaquita (Cerro Colorado, Riotinto). Encuadre: 25 mm. Colección: V. García López. Foto: F. Piña.

Goethita irisada (Cerro Colorado, Riotinto). Ejemplar: 110 mm x 80 mm. Colección: M. Salinas. Foto: J. M. Sanchis.

Copiapita y voltaita (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 5 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Coquimbita y calcantita (Pozo Alfredo, Riotinto). Ejemplar: 90 mm x 50 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: J. M. Sanchis.

Cobre nativo (Herrerías). Encuadre: 22 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Pirolusita (Cercal, Portugal). Encuadre: 50 mm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

MINERALOGÍA

Halotriquita sobre melantherita. (Pozo Alfredo, Riotinto). Foto: G. García.

Baritina recubierta de goethita (Mal Año, Riotinto). Encuadre: 20 mm. Colección: V. García López. Foto: F. Piña.

Estalactitas y estalagmitas de melantherita en la cámara 6 del Piso 33 (Pozo Alfredo, Riotinto). Foto: Angel Sanz.

Cristal de Roca (Soloviejo). Colección: M. A. González Amaya. Foto: J. M. Sanchis.

Botriógeno (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 8 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Baritina y goethita irisada (Quebrantahuesos, Riotinto). Encuadre: 7 mm. Colección: F. Muñoz Leiva. Foto: F. Piña.

Goethita irisada (Cerro Colorado, Riotinto). Ejemplar: 90 mm x 70 mm. Foto: J. M. Sanchis.

Voltaíta (Pozo Alfredo, Riotinto). Cristal: 5 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: F. Piña.

Kornelita (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 27 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Corro de sulfatos sobre pirita masiva sobre el piso de la cámara 6 (Pozo Alfredo, Riotinto). Foto: G. García.

Coquimbita y romboclasa (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 8 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: F. Piña.

Ejemplar de melantherita recogido "in situ". Foto: G. García.

CUARZO

La descomposición de las rocas encantantes por acción del ácido sulfúrico producido por la oxidación de la pirita ha producido en las zonas de contacto la formación de masas relativamente grandes de calcedonia. Son especialmente notables los montecillos existentes en el Cabezo de los Silos, en la Zarza, y en Cerro Salomón, en Riotinto (Strauss, 1970). También son ubicuos los cristalillos diminutos de cuarzo dispersos entre los óxidos de hierro en el gossan. Recientemente se obtuvieron en Quebrantahuesos (bancos 410-400) geodas de cuarzo lechoso en matriz de calcosina, con cristales de hasta 1,5 centímetros, a veces recubiertos de una fina capa de goethita botroidal. En la corta Lago, en julio de 1999, y aunque no es frecuente, han aparecido algunos cristalillos de no más de 3 mm recubiertos de goethita iridiscente.

CUPRITA

Los ejemplares modernos más conocidos de este mineral proceden de la mina Herrerías, en Puebla de Guzmán, localidad que ya había sido citada por Gonzalo y Tarín (1888). En esta mina, concretamente en

Cuprita var. "calcotriquita". Encuadre de 8 mm procedente de la mina de Herrerías. Colección: F. Muñoz Leiva. Foto: F. Piña.

la corta Santa Bárbara, la cuprita aparece asociada a cobre nativo y pirita, en forma de cristales octaédricos milimétricos. También se encuentra aquí, la variedad acicular llamada "calcotriquita". En estas agujas, de sección cuadrangular y color rojo rubí oscuro, son notables los crecimientos ramificados de varios cristales formando siempre ángulos rectos. En 1989 se recogieron en un banco de la corta, actualmente enterrado e inundado, espléndidos cristales entrecruzados, con frecuencia ortogonalmente, sobre una matriz limonítica en la que también aparecen cristales octaédricos, en con-

junto rellenando fisuras en la roca. En algunos casos, además de agujas se observan pequeñas laminillas cuadradas o rectangulares, muy finas y de gran transparencia. También aparece la cuprita como pátinas sobre el cobre nativo.

En Cerro Colorado (Riotinto), aparecieron ejemplares notables en torno al nivel 480, asociados a cobre nativo. En colecciones antiguas se han observado cristales cuboctaédricos asociados a cuprita masiva, con malaquita e incluso linarita. Hoy en día todavía se pueden ver ejemplares en Cerro Colorado. También se han encontrado ejemplares con filoncillos de cuprita mezclada con cuarzo, situada entre bandas paralelas de malaquita producida por su carbonatación, asociada también a azurita y bornita.

En la mina San Miguel (El Pedroso; Sevilla) la cuprita aparece también asociada a cobre nativo y malaquita (Del Valle y González, 1989).

Asimismo, ha sido citado este mineral en Monte Romero (Calderón, 1910; Fernández 1975), Tharsis y Sotiel Coronada (Galán y Mirete, 1979) y en Cueva de la Mora (Calderón, 1910), en esta última localidad como la variedad calcotriquita.

GOETHITA

La goethita es uno de los minerales más conocidos del gossan de Riotinto, que ya llamó la atención de Calderón (1910). Los ejemplares más interesantes por su espectacularidad son las formaciones botroidales, estalactíticas, pisolíticas o encostramientos, que presentan intensas irisaciones y pavonados multicolores. Los mejores ejemplares obtenidos modernamente son probablemente los procedentes del desmote Sudoeste 470 de Cerro Colorado. Estas formaciones fueron muy abundantes hace un par de décadas,

Interesante cambio de color y brillo sobre la superficie de una goethita de las minas de manganeso de Cercal (Portugal). Colección: G. García. Foto: J.M. Sanchis.

La estructura en "capas de cebolla" de la goethita muestra diferentes coloraciones y aspectos del mineral. El origen de estas coloraciones no ha sido aclarado por el momento. Colección: G. García. Foto: J.M. Sanchis. La pieza procede de Cercal.

Ejemplar enrejado de goethita de la mina de Filón Sur (Tharsis). Las formas estalactíticas que suelen caracterizar estos minerales tienen su origen en la estructura residual de un gossan. Colección: A.F. Cutilas y M. de la Torre. Foto: J. M. Sanchis.

Goethita irisada de Filón Sur. Los trabajos mineros que se vienen realizando para la extracción de oro facilitan la aparición casi continua de ejemplares. Colección: A. Bueno. Foto: J.M. Sanchis.

Goethita de Filón Sur (Tharsis), de 170 mm x 110 mm. Colección: S. García Ugidos. Foto: J. M. Sanchis.

Vistoso ejemplar irisado de goethita procedente del gossan de Filón Sur (Tharsis). El bello tornasolado de sus crecimientos ofrece la gama completa del arco iris. Encuadre de 15 mm. Colección: F. Muñoz Leiva. Foto: F. Pina.

aunque aún se obtienen en la actualidad.

En otras minas de la Faja Pirítica también es frecuente este mineral. Lo habitual es que las formaciones botroidales o compactas tengan un espesor milimétrico, recubriendo una masa de óxidos de hierro de aspecto terroso. En Tharsis, destacan las formaciones de tipo estalactítico, en muchas ocasiones irisadas, que han dado algunas piezas con una calidad a la altura de las mejores de Cerro Colorado. Las estalactitas alcanzan varios centímetros de longitud, pero solamente unos pocos milímetros de grosor. En la mina Poderosa, la goethita, también irisada, aparece en ocasiones como capas delgadas recubriendo placas de cuarzo.

HEMATITES

Es el segundo mineral de hierro en abundancia en el gossan, después de la goethita. Normalmente aparece masivo o terroso, formando crecimientos colomorfos. Ocasionalmente se encuentran formaciones botroidales y arriñonadas con el brillo metálico característico de este mineral. También en cristales idiomorfos milimétricos sobre goethita en la mina La Poderosa.

Según Gonzalo y Tarín (1888) podían recogerse en su época hermosos ejemplares en las laderas septentrionales del cerro Salomón y del cerro Colorado. También aparecían geodas con cristallitos de hematites en las rocas de la zona sur de Cerro Colorado (Gonzalo y Tarín, 1888). Williams (1934) indica la existencia en Riotinto de la variedad conocida como "turqita".

JAROSITA ARGENTOJAROSITA

Uno de los metales valiosos obtenidos en Riotinto es la plata contenida en el

Cristales de jarosita argentífera en el gossan. Micrografía de SEM (x 1.420). Foto: J. Viñals.

gossan. Este metal no se encuentra distribuido de una forma más o menos homogénea sino concentrado en la base de esta formación, la situada en la proximidad de los sulfuros masivos o del stockwork no alterados. En esta zona existe una capa terrosa de algo más de un me-

Textura en bandas de deposición del mineral del gossan. Micrografía (x 25) con luz reflejada (arriba) y luz polarizada con nicols cruzados (abajo). Se aprecian bandas de goethita oscura y bandas de jarosita argentífera de color amarillo rojizo. Foto: J. Viñals.

tro de espesor, explotada ya por los romanos, y en la que la jarosita es especialmente abundante, mezclada con cuarzo y con óxidos de hierro. También se encuentran concentraciones importantes de plata, plomo, arsénico, (como argentojarosita, plumbojarosita y beudantita) y oro. Williams (1934) calculaba que existieron en Riotinto alrededor de 3 millones de toneladas de minerales jarosíticos, de los que los romanos extrajeron las dos terceras partes.

Los minerales jarosíticos son terrosos y deleznales, de color amarillo o marrónáceo, pareciendo a primera vista simplemente limonita. Los cristales de jarosita son diminutos, con un tamaño de sólo algunas micras, y frecuentemente presentan crecimientos de tipo esquelético (Viñals et al., 1995). Estudios recientes han demostrado que casi la mitad del total de la plata existente en el gossan se encuentra formando parte de estos minerales. La forma en la que aparece es como una disolución sólida de argentojarosita en jarosita (Viñals et al., 1995), más que como argentojarosita individualizada.

MALAQUITA

A pesar de ser un mineral teóricamente común en los yacimientos cupríferos, la malaquita es muy difícil de encontrar en ejemplares mínimamente significativos en los yacimientos de la Faja Pirítica. La razón es que, a lo largo de los aproximada-

Cristal de malaquita de 5 mm sobre cuarzo, procedente del gossan de Cerro Colorado. Colección: J. L. Carrizo. Foto: F. Piña.

mente 50 siglos transcurridos desde el probable inicio de la explotación del cobre en la zona, fue el mineral más buscado.

En Cerro Colorado (Riotinto) durante la explotación del gossan a mediados de los años 70 aparecieron ejemplares con malaquita fibrosa en el banco 450 levante. En conjunto esta malaquita estaba formando concreciones decimétricas de muy buena calidad, en las que las fibras alcanzaban tamaños de hasta 5 centímetros. También apareció malaquita fibrosa en Filón Sur, de forma bastante abundante durante los años 40. A finales de los años 60 y principios de los 70, de la parte baja de Cerro Salomón, salieron agregados radiales y en abanico de cristales centimétricos de malaquita de muy buen brillo rellenando y tapizando fracturas.

En la mina Santa Flora, en Nerva, existe un pequeño afloramiento de carbonatos de cobre en cuarzo, en el que se pueden obtener ejemplares con cristales aciculares milimétricos de malaquita. Con carácter accidental, Calderón (1910) menciona este mineral en Aznalcóllar, asociada a cuprita.

ORO NATIVO

La presencia de oro nativo en las masas de gossan de la Faja Pirítica Ibérica se conoce desde hace mucho tiempo. Calderón (1910) cita que en su época ya se recuperaba el oro presente en una pequeña zona de enriquecimiento en la parte inferior del gossan de Riotinto, próxima a la masa de sulfuros, que probablemente fue también explotada incluso en tiempos de los romanos, al menos para obtener plata. El oro presente en las monteras limoníticas de algunos yacimientos de la faja pirítica ibérica tuvo una gran importancia económica en las últimas décadas. El de Cerro Colorado, en Riotinto, formado por 17 millones de toneladas de material, con un promedio de 2,2 g/t, se agotó hace muy poco tiempo, habiéndose recuperado desde 1969 el metal contenido con un rendimiento medio del 80% (Arribas, 1998). También se han obtenido cantidades importantes, aunque bastante menores, del gossan de Filón Sur de Tharsis. Entre 1969, año en el que comenzó la explotación del gossan a gran escala, y 1998 se han obtenido en la zona unas 120 toneladas de oro.

El gossan de Lomero Poyatos contiene todavía más oro, unos 4 g/t de media, y el del nuevo yacimiento de Las Cruces, en la

provincia de Sevilla, hasta 6 g/t (Arribas, 1998). Algunas zonas del lado sur de la corta Salomón llegaron a contener hasta una onza de oro por tonelada. Incluso en estos casos, era extremadamente difícil recuperar muestras diminutas por bateado, ya que el oro se encuentra muy finamente dividido, con un tamaño de partícula entre 1 y 30 micras (Rambaud, 1969). En estudios más recientes (Viñals et al, 1995), ni siquiera se han encontrado granos que alcanzaran el tamaño de una micra.

PIROMORFITA

Este mineral es bastante escaso en la FPI. Han aparecido ejemplares en la mina La Lapilla y especialmente en la mina La Joya, como prismas hexagonales con forma de barriletes cortos de color verde oliva y sin apenas brillo. El tamaño no supera el medio centímetro.

Cristales de piromorfita sobre limonita, de hasta 3 mm, procedentes de la mina La Lapilla (Tharsis). Colección: J. L. Carrizo. Foto: F. Piña.

PERROUDITA

Una parte importante de la plata presente en el gossan de Riotinto se encuentra formando granos, diminutos, de un tamaño de alrededor de una micra, de un mineral caracterizado como un sulfohalogenuro de plata y mercurio. El pequeñísimo tamaño de los granos y su dispersión ha impedido hasta el momento su examen por difracción de rayos X, aunque los análisis de microsonda y las características de reactividad química permiten identificar este mineral con una razonable seguridad como perroudita (Viñals et al., 1995).

Este mineral es en Riotinto especialmente interesante desde el punto de vista económico, dado que se disuelve bien por la técnica de cianuración utilizada en el tratamiento del gossan, y es el que aporta la mayor parte de la plata recuperada.

MINERALOGÍA

Pirrolusita sobre goethita (Cercal, Portugal). Encuadre: 5 mm . Colección: M. J. Rudilla. Foto: F. Piña.

Goethita irisada (Filón Sur, Tharsis). Ejemplar: 120 mm x 100 mm. Colección: S. García Ugidos. Foto: J. M. Sanchís.

Coquimbita y calcantita (Pozo Alfredo, Riotinto). Ejemplar: 90 mm x 60 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: J. M. Sanchís.

Yeso (Herrerías). Ejemplar de 200 mm x 180 mm. Colección: S. García Ugidos. Foto: J. M. Sanchís.

Estalagmitas y estalactitas de melanterita en la cámara 6 del Piso 33 (Pozo Alfredo, Riotinto). Foto: Ángel Sanz.

Voltaita y halotriquita (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 4 mm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Baritina (Quebrantahuesos, Riotinto). Encuadre: 25 mm. Colección: G. Serrano. Foto: F. Piña.

Goethita irisada (Cerro Colorado, Riotinto). Ejemplar: 90 mm x 70 mm. Foto: J. M. Sanchís.

Kornelita (Pozo Alfredo, Riotinto). Encuadre: 5 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: F. Piña.

Coquimbita (Pozo Alfredo, Riotinto). Ejemplar: 60 mm x 60 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: J. M. Sanchís.

Botriógono (Pozo Alfredo, Riotinto). Cristal: 7 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Cámara 18 del P. 33 (pozo Alfredo, Riotinto). Foto: G. García.

PLUMBOJAROSITA

Este mineral, del grupo de los sulfatos básicos, forma una serie con la beudantita, con la que se encuentra asociada. Fue citada en Riotinto por primera vez por Williams (1950). En algunas zonas de la mineralización jarosítica debió ser especialmente abundante, ya que existen datos sobre exportaciones de minerales de este tipo con contenidos en plomo, de hasta el 34% (Salkield, 1987).

TENORITA

Este mineral fue citado genéricamente por Doetsch (1934), y en Riotinto y Aznalcóllar, por Galán y Mirete (1979). Se encuentra recubriendo como fina pátina los ejemplares de cobre nativo de la mina Admirable, en Castillo de las Guardas (Sevilla). Posiblemente esté muy distribuido, aunque sin formar ejemplares de interés.

Otros minerales

El azufre marca el límite inferior de la zona de gossan (Williams, 1934), formando una banda en el contacto con los sulfuros. La **escorodita** es también un mineral frecuente (Williams, 1934). La aparición de pequeñas manchas de **eritrina** no es rara como producto de alteración de los minerales de cobalto que acompañan a la pirita (Calderón, 1910).

También ha sido citada por Del Valle y Gonzalez (1990) en el Cerro de Andévalo. En la mina Monte Romero han sido encontrados cristales de eritrina en forma de haces aciculares y en forma de costras. La **delafosita** se ha localizado en el gossan de Cerro Colorado, Riotinto (Rambaud, 1969). Collins (1884) indica la existencia de ópalo en la Mesa de los Pinos, Riotinto. En el complejo de Planes han aparecido también **ópalos** con colores blanquecinos y acaramelados. Calderón menciona la **siderita** en la mina Buitrón, de Zalamea. Galán y Mirete (1979) indican la presencia de **dioplasa** en Granada de Riotinto, dato que obtienen de un ejemplar de la colección Melgar. También indican la existencia en la zona de **criso-**

cola y de **alunita**, sin especificar un lugar concreto. Durante el estudio de las posibilidades de explotación del gossan de Riotinto como fuente de metales preciosos, los laboratorios Gold Fields de Johannesburgo determinaron la presencia de **plata nativa**, **acantita**, **sternbergita**, **stromeyerita**, **pirargirita** y **proustita** (Rambaud, 1969). La presencia de acantita ha sido confirmada por Viñals et al., (1995), encontrándola junto con calcosina en Cerro Colorado. En este mismo gossan se ha identificado también la **casiterita**, **estibiconita**, **bindheimita**, **bismutoestibiconita** y **stefeldita** (Viñals et al., 1995). Existen pequeñas cantidades de pirita, calcopirita, galena, arsenopirita y esfalerita sin alterar como inclusiones dentro de los granos de cuarzo presentes en el gossan (Viñals et al., 1995). Collins (1883) indica la presencia de **brochantita** en Riotinto. La **pseudomalaquita** ha sido citada por Muñoz (1982), entre los productos de alteración del stockwork de Corta Atalaya, aunque su presencia puede considerarse como dudosa dada la escasez de fósforo.

MINERALES DE NEOFORMACIÓN

Son quizás los minerales más conocidos de la zona, especialmente los sulfatos existentes en las labores de interior de las minas de Riotinto, a pesar de que generalmente son muy inestables. La razón de esto es su gran vistosidad, con la combinación de múltiples

colores, y su gran calidad relativa. Para varias especies, los ejemplares de Riotinto están entre los mejores a nivel mundial.

Su formación depende de las condi-

ciones ambientales de las galerías y escombreras, especialmente del grado de humedad y de la temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura y menor la humedad, más estables son los sulfatos menos hidratados (Cody y Biggs, 1973). La presencia en las inmediaciones del mineral de pirita masiva hace también que los minerales con hierro en estado ferroso sean más estables. En las zonas más alejadas es más fácil el paso a ion férrico, más estable en condiciones normales. También el pH es fundamental. A pH bajos se formarán sulfatos ácidos, mientras que a pH más altos

La paragénesis de sulfatos neoformados que se da en la masa San Dionisio compone un vistoso espectro de colores y de formas. Piso 33 del Pozo Alfredo. Foto: F. Piña.

se formaran sulfatos neutros, sulfatos con grupos hidroxilo o hidróxidos.

A continuación se describen aquellos minerales mencionados en la literatura o encontrados durante el desarrollo de este trabajo, especialmente en las cámaras 6 y 18 del piso 33 del Pozo Alfredo (Riotinto), donde las peculiares condiciones ambientales reinantes, permiten la formación de gran variedad de especies, con magníficas y bellas formaciones que hacen de este lugar lo que muchos han llegado a denominar como el "paraíso de los sulfatos". Dada la enorme cantidad de minerales de este tipo, muchos en zonas de muy difícil acceso, y la facilidad con que unos se forman a partir de otros, es segura la existencia de más especies todavía sin identificar.

ALUNÓGENO METAALUNÓGENO

Estos dos minerales aparecen asociados formando agrupaciones de cristales laminares de hasta un milímetro, sumamente delgados, transparentes y casi incoloros, con un tono verdoso muy tenue. La única cara distinguible es la [010], que corresponde también a una exfoliación perfecta. Las masas formadas por estos cristales, bastante frágiles, se encuentran entre los sulfatos de alteración de la cámara 18 del

En el presente trabajo se han descrito y comprobado casi una veintena de sulfatos neoformados en Riotinto

Alunógeno + metalunógeno. Micrografía SEM. Autor: J. Viñals.

piso 33 de las labores de Alfredo, Riotinto. Entre los cristales de alunógeno se encuentran atrapados microcristales de voltaita.

El alunógeno aparece también como asociaciones de pequeños cristales capilares, formando costras frágiles en eflorescencias junto con copiapita.

ATALAYAITA

Este supuesto mineral no corresponde a una especie reconocida como tal. Se trata de un material no adecuadamente caracterizado, procedente de corta Atalaya (Riotinto) y descrito por Muñoz (1982), como un sulfato de hierro con cantidades pequeñas de cobre y algo de plomo, cuya fórmula podría ser $(\text{SO}_4)_x\text{Fe}_y(\text{Fe}, \text{Cu}, \text{Pb})_{z,6} \cdot \text{H}_2\text{O}$. El material analizado tenía color blanco, aspecto sedoso y, según este autor, su espectro de rayos X no se corresponde con el de ningún mineral conocido hasta el presente. No se ha vuelto a localizar ni se han realizado otros estudios sobre este mineral.

AZUFRE

S

Además del azufre ya mencionado asociado a la covellina, que puede considerarse realmente como un mineral de neoforma-

Agujas de azufre recogidas en el 23 Piso de Corta Atalaya (Riotinto). Tamaño: 5 mm. Colección: I. Carrasco. Foto: F. Piña.

ción a partir de soluciones de sulfatos, también aparece azufre por reducción de SO_2 gaseoso por la pirita. Los ejemplares más curiosos se recogieron en 1997 en Corta Atalaya, cerca de la entrada a las labores de interior del piso 23. En este punto existía una salida de gases que depositó azufre de aspecto acicular, con agujas de hasta 1 cm de longitud por 2 cm de ancho, formadas realmente por el crecimiento paralelo de cristales de azufre bipiramidales diminutos.

BOTRIÓGENO

Este mineral se ha encontrado en las labores subterráneas del Pozo Alfredo solamente en algunos puntos concretos. Es raro encontrar cristales aislados, pero cuando éstos aparecen lo hacen en forma de prismas monoclinicos bien formados, de intenso color rojizo-anaranjado y a veces estriados, de hasta 1 cm de largo, que pre-

Cristal de botriógeno de 7 mm. Cámara 18 del 33 Piso de la mina Alfredo (Riotinto). Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: F. Piña.

sentan una buena exfoliación según [010]. En muchos ejemplares los cristales crecen formando asociaciones paralelas, por lo que las terminaciones suelen ser bastante irregulares. Generalmente aparece acompañado por halotriquita, en forma de fibras sedosas a veces muy largas.

CALCANTITA

Tradicionalmente ha sido descrita en labores de interior de muchas minas de la FPI, siendo la presencia de sulfato de cobre en las aguas ácidas producidas por la alteración de masas de sulfuros, bien conocida en Riotinto desde hace muchos años. Aunque la calcantita es un mineral abundante, se encuentra generalmente muy dispersa, sin formar concentraciones importantes. Las famosas estalactitas y estalagmitas de sulfatos existentes en las labores interiores de la mina de Riotinto, cuyo color azul intenso ha hecho que muchos autores consideren que estaban formadas por calcantita (Calderón, 1910; Palache et al., 1944; Galán y Mirete, 1979; García, 1996) son en realidad melanterita más o menos cuprosa. Durante la realización de este estudio se examinaron por análisis químico, microsonda y difracción de rayos X distintas estalactitas existentes en las famosas cámaras 6 y 18 del piso 33 de Alfredo, seleccionando especialmente las de color más azul, y las fotografiadas en publicaciones. Todas resultaron ser melanterita. Posiblemente las citas anteriores sean el resultado del

Cristal prismático de botriógeno con halotriquita, de 8 mm de longitud, obtenido en el 33 Piso del Pozo Alfredo, Masa San Dionisio (Riotinto). Este sulfato hidratado de hierro y magnesio constituye una de las especies más interesantes de Riotinto. Colección: A. de Manuel Vega. Foto: F. Piña.

Costra cristalina de calcantita sobre pirita en oxidación, recogida en el 33 Piso del Pozo Alfredo (Riotinto). Tamaño: 80 mm x 60 mm. Colección: M. Calvo. Foto: J. M. Sanchís.

Cristal de calcantita de 10 mm. Procede de la zona de cámaras y pilares en pirita del 33 Piso del Pozo Alfredo (Riotinto). Colección: G. García. Foto: F. Piña.

examen superficial, sin estudio detallado, justificado por el intenso color azul, idéntico al de la calcantita, que tienen muchas de ellas. Por supuesto, no se puede excluir totalmente que en algún punto existan o hayan existido estalactitas de calcantita.

Los cristales de calcantita son también mucho menos frecuentes que los de melanterita en las labores de Alfredo. Cuando aparecen, suelen formar asociaciones radiadas de cristales tabulares cortos (véase foto portada). Es mucho más frecuente en forma masiva, como costras, y sobre todo con aspecto sacaroideo, dispersa sobre otros sulfatos, especialmente sobre coquimbita.

La calcantita es un mineral inestable, perdiendo 2 moléculas de agua con facilidad y transformándose en una masa pulverulenta formada por *bonattita*, el sulfato trihidratado. El proceso tiene lugar a humedades relativas por debajo del 33% (Howie, 1992). Sin embargo, la estabilidad real de los ejemplares encontrados en

la Faja Pirítica es muy variable. Mientras que los cristales prismáticos, en ocasiones traslúcidos y bien formados, encontrados por ejemplo en las labores de Mina Alfredo asociados a romboclasa y que pueden llegar a tamaños de hasta 2 cm, son tan inestables como podía esperarse, algunas masas sacaroides, formadas por cristales toscos de alrededor de una décima de milímetro, que aparecen asociadas a coquimbita, son relativamente estables. Este hecho es tanto más sorprendente cuando debería esperarse que, a mayor grado de división, más rápida fuera la pérdida de agua. La razón en este caso es la presencia de un finísimo recubrimiento, de menos de una micra de espesor, de un sulfato de hierro y aluminio del tipo de la halotriquita que actúa como un "barniz" protector.

También se encuentra calcantita en las labores de exterior, observándose por ejemplo en la zona de Filón Norte, donde aparecen pátinas de cristales esqueléticos sobre pirita granuda aparentemente sin alterar. En la mina de El Castillo de las Guardas (Sevilla), la calcantita aparece como capas milimétricas intercaladas con materiales arcillosos, en las que el mineral tiene una estructura fibrosa perpendicular a la dirección de las capas. Los ejemplares de este tipo son también bastante estables.

CLAUDETITA

La localidad tipo para este mineral es la mina San Domingos, en Portugal, donde fue descubierto por el químico francés

Claudet. El mineralogista estadounidense Dana le puso ese nombre al mineral precisamente en homenaje a su descubridor. No conocemos las circunstancias del hallazgo inicial, aunque suele formarse como producto de sublimación en fuegos de minas o escombreras. Calderón cita su presencia sobre pirita alterada en la mina Sotiel Coronada, cerca de Calañas, como finas laminillas de color blanco, de aspecto parecido al yeso. Además, está citada como grandes láminas de exfoliación en Riotinto (Antony et al., 1997).

COBRE NATIVO

Al comienzo de la explotación a gran escala de la minas de Riotinto era relativamente frecuente encontrarlo como producto de neoformación sobre las maderas de los antiguos entibados romanos (Calderón, 1910), producto de la reducción del cobre de la calcopirita por la materia orgánica. Williams (1934), examinando los ejemplares encontrados en Planes (Riotinto), observa que la madera de haya era más favorable que la del pino para la reducción del cobre al estado metálico. En la colección del Marqués de Elduayen (Museo D. Felipe de Borbón y Grecia) existe un ejemplar recogido en 1863 en Riotinto, formado sobre madera antigua de fortificación. También ha aparecido cementado sobre piezas metálicas en galerías inun-

Es frecuente la formación de cobre metálico por cementación de aguas de mina sobre piezas artificiales de hierro, como los ferrocarriles. Mina Alfredo (Riotinto). Foto: G. García.

Copiapita (amarillo) sobre un agregado ramiforme de halotriquitita, recogida en mina Alfredo. Tamaño: 20 mm x 20 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

dadas con aguas cobrizas. Se han llegado a encontrar tramos o fragmentos pequeños de carriles (vías) recubiertos de una capa de varios milímetros de cobre metálico.

COPIAPITA

La copiapita es relativamente abundante entre los sulfatos de Alfredo, como masas sacaroideas poco coherentes for-

madas por cristales individuales. Fue citada inicialmente en el nivel 33 Pozo Alfredo (García, 1996). Es frecuente en la cámara 18, donde suele encontrarse sobre los demás sulfatos, especialmente sobre la coquimbita y la roemerita. Los cristales tienen hábito tabular y contorno hexagonal, con {010} como figura dominante. Son de color amarillo intenso, transparentes y con un tamaño normalmente inferior al milímetro.

Cristales de coquimbita, con calcantita y voltaita. Encuadre de 5 mm. Obsérvese la notable transparencia de los cristales. Procede del 33 Piso del Pozo Alfredo (Riotinto). Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Forma también masas compactas con el aspecto de bloques arenosos de color amarillo formadas por cristales microscópicos de copiapita asociados con algo de coquimbita. Estas masas han sido identificadas erróneamente en algún momento como parabutlerita. Aunque en este caso tiene mucho menos interés, la copiapita también forma parte de las mezclas producto de alteración final de la melanterita, en este caso con tonos amarillo-verdosos.

COQUIMBITA

Este mineral tiene la particularidad de que es de color violeta a la luz incandescente, pero muestra tonos grisáceos mucho menos atractivos a la luz natural o a la procedente de tubos fluorescentes. Esto, junto con su morfología, hace a este mineral inconfundible entre los sulfatos, con la única excepción de la *paracoquimbita*, con la que muchas veces aparece intercrecida. Es relativamente estable, excepto en ambientes muy secos.

La coquimbita es muy abundante en algunas zonas de las labores del Pozo Alfredo (Riotinto), especialmente en la cámara 18 del piso 33. Asociada a ella se encuentran sobre todo la voltaita, roemerita, copiapita y calcantita, a las que suele servir de matriz.

Los cristales de coquimbita que pueden distinguirse son de morfología simple, prismas hexagonales cortos, transparentes, con morfología tabular y con el pinacoide {0001} como figura dominante, acompañado de un prisma hexagonal. Los cristales individuales alcanzan un tamaño de hasta cuatro milímetros de diámetro como máximo, y aparecen muchas veces asociados formando grupos esféricos y rosetas de gran belleza. También se encuentra como agregados sacaroideas compactos.

Micrografía SEM de copiapita, procedente de Riotinto. Autor: J. Viñals.

Este mineral ha sido citado también en la mina Concepción (Palache et al., 1944).

FERRICOPIAPITA

Se ha encontrado entre los productos de alteración existentes en el exterior de la mina Lagunazo, como costras amarillo terrosas sobre el gossan. Probablemente esté bastante difundida entre los materiales de alteración en el exterior (taludes y escombreras).

GOSLARITA

Formado por alteración de la esfalerita, este mineral ha sido citado en la mina Almagrera, en Tharsis (Palache et al, 1944) y en Riotinto (García, 1997).

HALOTRIQUITA

Este mineral, ya mencionado por Williams (1934), está muy difundido entre los sulfatos existentes en las cámaras y galerías del Pozo Alfredo, donde se forma por reacción de las aguas ácidas con los silicatos de las rocas. Aparece como masas sedosas de color blanco, con fibras de varios centímetros de longitud, es el principal acompañante del botriógeno. Los análisis realizados indican que en este caso contiene algo de Mg en la posición que corresponde al Fe.

Ejemplar de halotriquita de 100 mm x 60 mm obtenido en el 33 Piso de la mina Alfredo (Riotinto). Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Detalle de otra halotriquita procedente del Pozo Alfredo. Encuadre: 20 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

Cristales de halotriquita, observados con microscopio electrónico SEM, procedente de San Dionisio (Riotinto). Foto: J. Viñals.

También aparece como formaciones botroidales de color anaranjado compuestas por finas agujas traslúcidas, conteniendo en este caso algo de manganeso (que

podría ser responsable del color) y Zn sustituyendo al Fe, recubriendo las paredes y suelo de algunas zonas de la cámara 6 del piso 33. En esta misma cámara es bastante abundante sobre estalagmitas de melanterita más o menos alterada, formando estructuras esféricas centimétricas de cristales aciculares, de color marrón claro o anaranjado.

KORNELITA

Este mineral que no había sido citado previamente en la faja Pirítica, forma parte de los sulfatos del piso 33 de Mina Alfredo, en Riotinto, en forma de agregados

Agregados esféricos de cristales aciculares de kornelita sobre roemerita, procedentes de la Cámara 18 del 33 Piso del Pozo Alfredo (Riotinto). Encuadre: 17 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: F. Piña.

Ejemplar de kornelita con roemerita. El color morado es frecuente en estos ejemplares, aunque su distribución es irregular y cambia con la dirección de observación. Tamaño: 80 mm x 60 mm. Colección: P. Fernández y F. Bernet.

de cristales aciculares formando asociaciones esféricas de hasta 1 cm, de color morado en la parte central, quizás debido a un germen de coquimbita y casi blanco en la más exterior. Aparece asociada a copiapita, roemerita, calcantita y coquimbita.

MELANTERITA

La melanterita, conocida antiguamente como "caparrosa" o "aceche" es uno de los minerales más conocidos de la Faja Pirítica. Plinio, en su obra escrita en el siglo I, da cuenta de la existencia en España, (aunque no especifica el lugar, es razonable suponer que se trata de esta zona) de pozos en los que se recuperaba la melanterita disuelta, entonces llamada "*calcantho*", para fabricar tinta (por eso sabemos que se refiere al sulfato de hierro y no al de cobre, que se llamaba igual, y que ha heredado el nombre de "calcantita"), y para usos médicos. Des-

Cristal de melanterita recién extraído del charco de la Cámara 6 del 33 Piso de la Mina Alfredo (Riotinto). Lamentablemente, se alteran a rozenita. Foto: G. García.

Espectacular formación de estalactitas de melanterita en la Cámara 18 del 33 Piso del Pozo Alfredo. Estas formaciones son frecuentes en las minas subterráneas de la FPI, aunque el cierre de la mayor parte de ellas ha limitado a unos pocos lugares la posibilidad de presenciar su belleza. Foto: Estudio Aragón.

cribe incluso el sistema utilizado para cristalizarla, sobre cuerdas sumergidas en la disolución obtenida de esos pozos.

Aunque con la desaparición del imperio romano cesó la minería en Riotinto, no parece que dejaran de aprovecharse los sulfatos disueltos. Diego Delgado, en su "Relación de las minas de Zalamea la Vieja, o sea de Riotinto" describe la recuperación de caparrosa en las orillas del río Tinto, durante el verano, para entregarla como tributo al arzobispo de Sevilla (González, 1831). Por otra parte, en 1661 se autorizó por Real Cédula a Alonso de Garfías a extraer caparrosa del río Tinto (González, 1832). Incluso en una época tan relativamente próxima a nosotros como los años 30 de este siglo, se recuperó la melanterita disuelta en las aguas ácidas para utilizarla en la fabricación de abonos destinados específicamente a los terrenos pobres en hierro de las Islas Canarias (Salkield, 1987).

La melanterita se forma en grandes cantidades en las labores interiores de las minas de Riotinto como consecuencia de la circulación del agua cargada de sulfato de hierro. Además de como costras y formando parte de la "tierras vitriólicas", la melanterita aparece en estas minas de dos formas muy espectaculares: estalactítica y cristalizada.

Las grandes estalactitas y estalagmitas de melanterita (ocasionalmente también en columnas) han llamado la atención desde los inicios de su explotación, y fueron ya analizadas por Collins (1883), quien encontró que contenían algo de cobre y zinc

A pesar de su color azul intenso, las estalactitas y estalagmitas analizadas durante este trabajo han correspondido todas a melanterita, y no a calcantita. Pozo Alfredo, estalagmita de 40 cm de longitud. Foto: G. García.

acompañando al hierro. Estas estalactitas y estalagmitas son transparentes o traslúcidas, y tienen colores que van desde el verde esmeralda a verde azulado, a un color netamente azul (aun siendo siempre melanterita), debido a la presencia de pequeñas cantidades de cobre. Esta variedad cuprífera recibe el nombre de "pisanita" $(\text{Fe,Cu})\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Las estalactitas y estalagmitas pueden alcanzar varios metros de longitud, por muchos centímetros de diámetro. En algunas de ellas se aprecian en el exterior grandes caras cristalinas, naturalmente con las aristas muy redondeadas o inexistentes, por la acción del agua que fluye de forma casi continua por ellas. Son famosas por sus formaciones de melanterita las cámaras 6 y 18 del piso 33, especialmente la segunda, aunque también aparecen en otros puntos, como la cámara 6, entre los pisos 39 y 45.

La melanterita también se encuentra en Riotinto como cristales bien formados, pero mucho más raramente que en forma estalactítica. Los cristales se forman en aquellos lugares, generalmente grandes charcos en el interior de Alfredo, en los que la concentración de sulfato de hierro en el agua sobrepasa su solubilidad, siempre y cuando el hierro se mantenga en estado ferroso. Los análisis realizados por los autores del presente trabajo en estos lugares dan un valor del pH cercano a 1. En presencia de aire, el ión ferroso es menos estable que el férrico, pero la pirita actúa como reductor, impidiendo su oxi-

dación. En el suelo de la cámara 6 del piso 33 existe una depresión que suele estar ocupada por agua, saturada en sulfato de hierro, con su fondo recubierto de grandes cristales de melanterita, traslúcidos y de un intenso verde esmeralda de hasta 20 cm de arista (García, 1992) mundialmente conocidos por su gran belleza. Estos cristales son de hábito prismático, con el prisma de tercera especie {110} y el tercer pinacoide {001} como únicas figuras bien desarrolladas presentando, además, un intenso brillo vítreo. Este hábito es diferente al de los cristales obtenidos artificialmente.

Aunque sin alcanzar la espectacularidad de las formaciones de Riotinto, la melanterita se encuentra en todas aquellas minas de interior de la FPI en las que existen zonas con circulación de agua suficientemente constante, como por ejemplo en la mina La Zarza y en Sierra Bullones (mina Tharsis), ya que al ser un mineral muy inestable, pierde rápidamente agua a humedades relativas por debajo del 57 % (Howie, 1992). Este fenómeno se produce tanto en la mina como en los ejemplares de colecciones, dependiendo los campos de estabilidad no solo de la humedad relativa sino de la temperatura. La melanterita es un mineral estable en condiciones de humedad relativa alta, con tendencia a deshidratarse según disminuye ésta, que termina transformándose en un tetrahidrato estable en condiciones de poca o baja humedad, denominado rozenita. Por eso, los ejemplares de melanterita fuera de su ambiente de formación son bastantes inestables, por lo que han de preservarse en condiciones que mantengan su humedad original, si se quieren conservar en colecciones. En experimentos de laboratorio, Ehlers y Stiles (1965), observaron que la melanterita sometida a humedades relativas menores de un 70%-80% se transforma a rozenita y que mediante reacciones reversibles, ambos minerales son estables a temperatura ambiente en función de la humedad relativa existente.

La alteración es distinta según sea la proporción en cobre que contenga como impureza, por lo que la melanterita, según las condiciones ambientales y el menor o mayor contenido en cobre sustituyendo al hierro, se deshidrata directamente a rozenita, cuando la melanterita es más pura, o a siderotilo cuando es más cuprosa, Jambor y Trail (1963).

PIRITA

La pirita aparece como mineral de neoformación dentro de maderas antiguas de entibado, como microcristales. Estas maderas tienen aspecto carbonizado y se distinguen por su anormal densidad. Muchos raros son algunos ejemplares de estalactitas formadas completamente por pirita, de hasta 7 cm de largo, recogidas hace varias décadas en el Pozo Alfredo.

ROEMERITA

Es un mineral bastante estable y relativamente frecuente entre las paragénesis de sulfatos de Alfredo, en Riotinto, asociado fundamentalmente a la coquimbita, sobre la que se forma. También está acompañado de copiapita, komelita y

Muestra de mano de roemerita (color marrón rojizo). Se trata de un sulfato estable muy extendido en el Pozo Alfredo. Foto: G. García.

calcantita. Hasta ahora no había sido identificado, clasificándose algunos ejemplares de este mineral erróneamente como botriógeno (García, 1996), si bien estos dos minerales son fácilmente distinguibles a simple vista por su hábito y color, siendo este último en la roemerita, marrónáceo o acaramelado, además de que aparecen en distintas paragénesis.

Los cristales de roemerita se encuentran formando agregados, de entre 1 mm y 30 mm, en los que no se distinguen más que caras cristalinas individuales.

ROMBOCLASA

Este mineral no había sido citado previamente en las minas de Riotinto, a pesar

Cristales de romboclasa con calcantita, procedentes del 33 Piso de San Dionisio (Riotinto). Encuadre de 25 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

de estar bastante distribuido entre los sulfatos de neoformación del Alfredo, donde aparece con distintos aspectos. Se trata del sulfato más ácido de todos los descritos.

Unos ejemplares bastante característicos son los formados por pequeñas estalactitas divergentes alargadas, de color blancos traslúcidos, de hasta seis centímetros de longitud por algunos milímetros de diámetro. Estas estalactitas están formadas realmente por la asociación de cristales de pequeño tamaño de romboclasa, finamente tabulares, microscópicos, con un contorno con figura de romboedro. La cara más desarrollada es la del tercer pinacoide {001}, combinada con la bipirámide {111}.

Cristales de romboclasa observados bajo microscopio SEM, procedentes del Pozo Alfredo. Foto: J. Viñals.

La romboclasa aparece también formando estructuras globulares de varios centímetros, semitransparente o de color grisáceo, verdoso, o violáceo según las inclusiones de otros sulfatos que contenga, y con estructura interior hojosa, formadas por el crecimiento subparalelo de cristales laminares semitransparentes de tamaño centimétrico, que en conjunto forman agregados cíclicos. Al romper estas aso-

ciaciones se distingue fácilmente su exfoliación. El exterior de estos glóbulos muestra las caras de bipirámide correspondientes a los cristales individuales que los forman. En este caso, la romboclasa se encuentra asociada con calcantita, a veces en forma de cristales relativamente grandes o bien otros sulfatos.

ROZENITA

La rozenita es un mineral muy frecuente, formado por deshidratación de la melanterita, especialmente cuando es más pura. Jambor y Trail (1963), contradiciendo a Midley (1962), establecieron que el tetrahidrato es la fase estable de la melanterita a temperatura y humedad ambiente, dato que ha sido confirmado por los autores del presente estudio. El rango de estabilidad de la rozenita, que es inversamente proporcional al de la melanterita, aumenta con el incremento de la temperatura y con la disminución de la humedad relativa, según métodos experimentales, Ehlers y Stiles (1965), se forma rozenita cuando la humedad relativa es menor del 70% u 80%, valores en los que la melanterita es estable, como hemos podido observar en las cámaras 6 y 18 del piso 33 del Pozo Alfredo, si bien por debajo del 57% de humedad relativa, se deshidrata rápidamente (Howie, 1992).

La rozenita se encuentra como pseudomorfosis, o formando la parte más externa de las costras, estalactitas y cristales de melanterita situados en las zonas más secas de Alfredo. Este sulfato de color blanco, presenta grano fino y brillo vítreo, pudiendo formarse sobre él pátinas de óxidos de hierro amarillentas o rojizas, sin perder ninguna molécula de agua. Cuando cambian las condiciones de circulación del agua, normalmente en función de periodos estacionales, la melanterita de las zonas que quedan secas se va transformando en rozenita. En concreto, se ha formado abundantemente al deshidratarse las estalactitas y formaciones de melanterita de la cámara 6 del piso 33.

SIDEROTILO

Este mineral se forma por alteración de la melanterita debido a su deshidratación, especialmente los que contienen cobre en

mayor cantidad. Este sulfato está bastante extendido en Riotinto, donde abunda como producto de alteración de estalactitas, estalactitas y costras de melanterita, fundamentalmente en la cámara 18 del piso 33, donde estas formaciones son bastantes cupríferas. Según Eckel (1933), la melanterita cuprosa (denominada vulgarmente "pisanita"), por deshidratación pasa a siderotilo, en una fase estable, y de ahí a un sulfato anhidro sin pasar por la fase tetrahidratada (rozenita), que sería estable cuando el contenido en cobre es muy bajo. Jambor y Trail (1963) proponen que el siderotilo solo se forma cuando hay como mínimo un 1,2% de cobre pasando de verde claro a azul, según aumenta el contenido en cobre.

En el piso 33 del pozo Alfredo, también se observa siderotilo formado por agregados de cristales fibrosos mal definidos, de hasta 1 cm de largo y no con las formas granulares y porosas típicas del siderotilo formado por deshidratación de la melanterita, lo que Jambor y Trail (1963) interpretan como una formación directa a partir de una solución por precipitación.

SZOMOLNOKITA

Este mineral es un producto de alteración de la pirita en zonas de humedad relativamente baja, pero no suele formarse por deshidratación de otros sulfatos (Eh-

lers y Stiles, 1965). Se ha indicado su presencia en Corta Atalaya, con un contenido elevado de Zn.

VELGEITA

Se ha dado este nombre a un sulfato monohidratado de cinc y cobalto, con una relación aproximada de 7 a 1, que cristaliza en prismas monoclinicos. Fue encontrado en otoño de 1963 por Strauss, como costras de varios milímetros de espesor sobre la pirita meteorizada del filón Norte de Tharsis (Strauss, 1970). No tiene la consideración de especie mineral, dada la escasisima difusión internacional que tuvo su descripción que, además, no llegó a realizarse de manera formal.

VOLTAITA

La voltaita se conoce en Riotinto desde principios de siglo, asociada a coquimbita (Palache et al., 1944). Los ejemplares modernos proceden fundamentalmente de las galerías del piso 29, y sobre todo de las del piso 33, donde este mineral es bastante abundante, siempre en forma cristalizada. Dependiendo del punto concreto, los cristales, de color negro o gris verdoso, aparecen de forma individual o formando grupos estalactíticos. Los cristales pueden alcanzar un tamaño de centímetro y medio, especialmente cuan-

Grupo de cristales octaédricos de voltaita de 14 mm, procedentes del 33 Piso del Pozo Alfredo (Riotinto). Este mineral no se ha descrito por el momento en ninguna otra mina de la FPI, a pesar de existir paragénesis sulfatadas similares en La Zarza, Tharsis, etc. Colección: P. Fernández y F. Bernet. Foto: F. Piña.

Cristal de voltaita que combina las formas de cubo, dodecaedro y octaedro, con halotriquita. Tamaño del cristal: 3 mm. En la mina Alfredo se han encontrado cristales superiores al centímetro. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

do crecen varios de forma ordenada para formar uno mayor, aunque los más perfectos raramente sobrepasan el medio centímetro de arista. Los grupos pueden sobrepasar los quince centímetros. Los cristales individuales están asociados sobre todo a la coquimbita, pero también aparecen con halotriquita (en matriz de piritita), con alunógeno o con calcantita (en estos dos casos los cristales de voltaita son diminutos). En el piso 29, donde se encuentran los cristales más grandes, la voltaita aparece en ocasiones directamente en fisuras, sobre la piritita, formando incluso costras compactas que rellenan todo el hueco (García, 1992). No se ha encontrado asociada al botriógeno ni a la melanterita.

Los cristales son casi siempre de hábito octaédrico, con esta figura como dominante. En bastantes casos está modificada por caras menores de cubo y de dodecaedro. En algunos casos, el cubo y el octaedro están casi igualmente desarrollados.

La zona de cámaras y pilares en la piritita del Sur de la Masa San Dionisio constituye un extraordinario lugar para el estudio de sulfatos, en continua renovación sobre las superficies expuestas de la piritita masiva. Foto: G. García.

Las caras son en general lisas y brillantes, aunque también aparecen cristales con crecimientos cavernosos, incluso huecos. Las voltaitas que se encuentran en el Pozo Alfredo tienen siempre un cierto contenido en aluminio, lo que probablemente estabiliza su estructura.

YESO

Esporádicamente se han recogido buenos ejemplares en el Pozo Alfredo. En el

Cristal de yeso procedente de las minas de Herrerías (Huelva), de 50 mm de longitud. Contra lo que pudiera parecer, el yeso no es el mineral más común de alteración de las masas de piritita de la FPI. Colección: S. García Ugidos. Foto: J. M. Sanchis.

piso 26 han aparecido cristales de hasta 1 cm recogidos en charcos sulfatados, en forma de agregados y haces de cristales semitransparentes, o bien aislados, de bajo brillo y frecuentemente maclados. En el piso 11, antes del desmantelamiento del castillete de Alfredo, también se podían recoger grupos de cristales de menor tamaño que los anteriores. Cristales aciculares de hasta 4 cm sobre nódulos de botriógeno microcristalino salieron en el piso 29, cerca de la zona donde se describieron las voltaitas por primera vez.

En general, el yeso está bastante difundido, aunque además de en Riotinto, solamente se han encontrado ejemplares de interés en las minas de Herrerías, donde aparecieron ejemplares perfectamente cristalizados, y de espectacular belleza de hasta 5 cm.

Otros minerales de neoformación

La jarosita, schwertmannita, ferrihidrita y goethita se forman por precipitación a partir de aguas más o menos ácidas con un contenido alto de hierro. La jarosita es la que precipita en un medio más ácido, luego lo hace la schwertmannita, entre pH 3.0 y 4.5 (Bigham et al, 1994), y a pH más elevado se forman la ferrihidrita y la goethita. Dada la abundancia de aguas ácidas y cargadas de hierro en las minas de la zona, formadas por alteración de la piritita en galerías y escombreras, estos minerales están muy difundidos como eflorescencias terrosas, pátinas y fangos. También aparecen formando estalactitas, generalmente deleznales, pero que pueden alcanzar el medio metro, y como costras gruesas, en galerías modernas. Estas estalactitas son bastante abundantes en las zonas próximas a la cámara de bombas, en el piso 45 de Alfredo. La baja acidez del agua hace pensar que en este caso predominan los hidróxidos sobre los hidroxisulfatos. Collins (1883) menciona la existencia de cristales de vivianita sobre huesos de mineros enterrados en galerías romanas. La langita ha aparecido ocasionalmente junto a otros minerales en las escombreras de las minas de Riotinto, como producto de alteración de la calcopirita (López y Eraso, 1978). La epsomita, citada ya en Riotinto por García (1996), aparece en diversos pisos del Pozo Alfredo, en forma de agregados fibrosos y capilares de aspecto sedoso y color

Agregado capilar de epsomita, procedente del Pozo Alfredo. Tamaño del encuadre: 35 mm. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

blanco. La **poitevinita** ha sido citada asociada a la alteración de sulfuros en Corta Atalaya, Riotinto (Muñoz, 1982), aunque la composición deducida de los análisis que realiza este autor no se corresponde con la esperada para este mineral. La **fibroferrita** fue citada en Riotinto por Calderón (1910), como "producto de alteración de melanterita impura", cita que repiten literalmente Galán y Mirete (1979). No hemos podido confirmar la existencia de este mineral, que por la descripción de Calderón sería más bien siderotilo. La **parabutlerita** ha sido citada en Riotinto por Galán y Mirete (1979) y por Mollfulleda (1996). Sin embargo, todos los ejemplares, incluso los antiguos, clasificados como pertenecientes a esta especie mineral y que han sido examinados para este estudio, resultaron ser realmente copiapita. Dado que la copiapita puede transformarse en parabutlerita, no puede descartarse la formación de este segundo mineral por alteración. La **metavoltina**, también citada en Riotinto por Galán y Mirete (1979), no ha podido localizarse, y el ejemplar fotografiado en su obra parece corresponder más bien al mineral identificado ahora como romboclasa. La mallardita ha sido citada por García (1996), aunque los ejemplares de este supuesto mineral examinados han resultado ser realmente kornelita.

MINERALES DE LOS YACIMIENTOS DE MANGANESO

En la Faja Pirítica Ibérica, los indicios y yacimientos de minerales de manganeso están más difundidos aún que los de pirita, aunque su tamaño individual es mucho menor. En Portugal, se contabilizaban dentro de la Faja Pirítica Ibérica 172 minas de manganeso en 1956 (Silva, 1956), y un número incluso mayor en la parte española,

aunque sólo unas pocas estaban en explotación. Gracias a estos yacimientos, España fue el primer país productor del mundo de manganeso en 1880 (Caballero, 1987). Esta minería decayó posteriormente, conociendo un periodo de recuperación en los años 40 y primeros 50 de este siglo, como resultado de la política de autarquía. La mina más importante de esta etapa fue la de Soloviejo, cuya producción representó en 1943 más de la cuarta parte del total de España. También resultaron muy productivas las minas Castillo de Palanco, Nueva Posterera y Barranco del Toro. En el trabajo de Meseguer (1950) y en la recopilación de Pinedo Vára (1963) pueden encontrarse más detalles de las minas, así como sus localizaciones y las circunstancias de explotación.

Los minerales primarios de estos yacimientos son la rodocrosita, rodonita, braunita y hausmanita. Las monteras, que fue lo explotado inicialmente, contienen sobre todo pirolusita y psilomelana (Caballero, 1987). Sin embargo, la caracterización detallada de los minerales oxidados se ha realizado en muy pocas minas.

BRAUNITA

Este mineral, que forma parte de la mineralización primaria de las minas de manganeso de la Faja Pirítica (Caballero, 1987) parece ser frecuente en muchas minas, pero casi siempre mezclado con otros minerales, no en forma pura (Calderón, 1894; Calderón, 1910). Es especialmente abundante en la mina Soloviejo (Rambaud, 1969).

Grupo de cristal de roca obtenido en la mina Soloviejo. Tamaño de los cristales: 60 mm. Colección: M. A. González Amaya. Foto: J. M. Sanchis.

CUARZO MACROCRISTALINO

Los cristales de cuarzo más interesantes de toda la Faja Pirítica son probablemente los que se encuentran en la mina de manganeso "Soloviejo", en el término de Almonaster la Real. Aparecen formando grupos de hasta 15 cm formados por cristales individuales de hasta 6 cm de longitud. El facetado es sencillo, con el prisma y los dos romboedros característicos, pero los hábitos son muy variados. Son abundantes los cristales en pico de flauta, en los que una de las caras de romboedro es absolutamente dominante, sin que casi se vean las demás. También son frecuentes las asociaciones en crecimiento paralelo de cristales tabulares, y se encuentran también asociaciones en cetro. Casi todos los cristales están recubiertos por una costra espesa de óxidos de manganeso, en forma compacta, terrosa o incluso estalactítica que, si se quiere, puede eliminarse con facilidad. Es frecuente la existencia en los cristales de inclusiones formadas por laminillas microscópicas de hematites de color rojo y brillantes. Aparecen cristales de cuarzo de caras curvadas acompañando a la pirolusita en la mina La Vieja, en Almonaster (Candel, 1928). De forma genérica, se ha citado la existencia de amatistas asociadas a los minerales de manganeso (Candel, 1928). Naturalmente, en todos los jaspes aparecen filones de cuarzo blanco o geodas con pequeños cristales sin mayor interés.

En la mina de manganeso de Soloviejo se han obtenido vistosas cristalizaciones de cuarzo, como el ejemplar de la foto. Tamaño: 120 mm x 80 mm. Colección: M. A. González Amaya. Foto: J. M. Sanchis.

Cristales de cuarzo recubiertos de óxidos de manganeso, procedentes de la mina Soloviejo. Tamaño: 50 mm x 35 mm. Colección: J. Peña. Foto: J. M. Sanchis.

CUARZO MICROCRISTALINO. JASPE

El jaspe es un acompañante habitual de los minerales de manganeso, y de hecho sus afloramientos son una buena indicación de los yacimientos de este mineral, aunque también aparecen formaciones de jaspe estériles. Puesto que es muy resistente a la meteorización, suele destacar sobre el terreno. La mayor masa de jaspe visible se encuentra formando la cumbre de los Riscos del Morante, en Calañas. Es de color rojo violáceo, y forma una banda de 2 km de largo por hasta 100 m de ancho. En algunas zonas aparecen óxidos de hierro y de manganeso y, de forma más localizada, también rodonita en algunos puntos.

En algún caso estos jaspes llegaron a

explotarse como piedra ornamental, y especialmente los de Valverde del Camino en tiempos pasados. Las columnas del tabernáculo de Jacomo Trezzo, en el Monasterio de El Escorial están realizadas con jaspe obtenido de una cantera cercana a Aracena. La localización de esta cantera, comprada por el rey en 1581 por 800 ducados, se perdió posteriormente. En 1777 fue reencontrada en Cogullos, cerca de Campo Frío. (Vicuña, 1929). Los jaspes que contienen manganeso, al contrario que los estériles, suelen estar muy fisurados y corroídos. Pueden utilizarse para firmes de carreteras, aplicación que tuvieron en los años 50 algunos próximos a Calañas (Meseguer, 1950). También se utilizaron para fabricar grava los próximos a la estación de Los Milanos, recuperando de paso los óxidos de manganeso que se encontraban entre ellos (Meseguer, 1950).

En La Aulaga, término de Castillo de las Guardas, aparece jaspe de color rojo vivo, brillante en las superficies de fractura, acompañado de laminillas de hematites, formando interesantes ejemplares de colección. Calderón (1910) cita también como productores de jaspes de buena calidad las localidades de Zalamea la Real, el Cerro y Calañas. Meseguer (1950) indica muchos más afloramientos. El origen y características de estos jaspes ha sido examinado recientemente por Leistel et al., (1998).

HAUSMANNITA

Este mineral se encuentra acompañando a la pirolusita en las inmediaciones de las minas Cueva de la Mora y Monte Romero (Calderón, 1894), en Andévalo y Sierra de Arocha (Galán y Mirete, 1979) y en las minas de Toro, Oriente y Polanco (Caballero, 1987).

HEMATITES

El hematites aparece en los afloramientos de jaspes en forma de laminillas y lenticulas muy brillantes, con intensos reflejos rojizos. Aisladas o formando agregados más o menos esféricos, así como combinaciones complejas de cristales tabulares o lenticulares para dar las conocidas "rosas de hierro", muy típicas en la mina Soloviejo, sobre cristales de cuarzo, o bien sobre minerales de manganeso. Aun-

Rosa de hematites de 20 mm obtenida en la mina Soloviejo. Colección: Museo de Valverde del Camino (Huelva). Foto: F. Piña.

Microcristales de hematites, donde se aprecia por transparencia su color rojo intenso. Encuadre de 4 mm. Procede de la mina Soloviejo. Colección: E. Usaola. Foto: F. Piña.

que frecuentemente estas rosetas aparecen con tamaños milimétricos, se han llegado a recoger ejemplares de hasta 2 cm.

LEPIDOCROCITA

Este polimorfo de la goethita es el mineral de hierro más abundante, al menos en las minas portuguesas (Cotelo Neiva, 1955). Aparece en formas colomórficas y fibroso-radiadas formando capas que alternan con pirolusita y goethita. En la mina Poderosa, aparecen como agregados escamosos de cristales grisáceos de tamaño submilimétrico, muy similares a los de Filón Sur (Tharsis).

MANGANITA

La manganita ha sido citada en forma de cristales bien formados, de más de 1 cm de largo, en Zalamea la Real (Calderón, 1910) y en Almonaster (Galán y Mirete, 1979). Dadas las condiciones de los yacimientos, es probable que en realidad se trate de pirolusita pseudomórfica de este mineral.

PIRITA

Según Calderón (1910), existen ejemplares de jaspe rojo con cristales de pirita, muy vistosos. Desgraciadamente, no indica la localidad concreta de donde se supone que procedían. Sí se han encontrado en la mina Oriente, de Valverde del Camino, ejemplares de jaspe rojo con huecos o negativos cúbicos correspondientes a cristales de pirita de hasta 2 cm desaparecidos por meteorización. Dentro de la rodocrosita se encuentran frecuentemente granos insignificantes de pirita.

PIROLUSITA

La pirolusita, como mineral más estable en las condiciones exteriores, es el que forma fundamentalmente las monteras de los yacimientos de manganeso. Empezó a explotarse a mediados del siglo XIX. En aquella época, su utilidad estribaba en su poder oxidante, para obtener cloro e hipoclorito cálcico, utilizado para distintas aplicaciones, muy especialmente en el blanqueo del algodón. Se encuentra en prácticamente todos

Curiosa forma de pirolusita procedente de la mina Soloviejo, de 70 mm. Colección: Museo de Valverde del Camino. Foto: J. M. Sanchis.

los yacimientos de manganeso, por lo que dado su número (unos 500) solamente se mencionarán algunos ejemplos.

La pirolusita de estos yacimientos presenta hábitos muy diferentes, casi todos los imaginables: concrecionada, botroidal, columnar, terrosa y granuda como cristales aciculares en geodas, cristales individuales maclados, masas de aspecto bacilar, etc. Las formas concrecionadas predominan en las bolsadas dentro de los jaspes, pero son muy raras en los contactos entre jaspes y pizarras (Gonzalo y Tarín, 1888).

Las formaciones botroidales parecen ser bastante abundantes en Almonaster (Galán y Mirete, 1979). En la mina Soloviejo puede encontrarse actualmente pirolusita masiva, botroidal, estalactítica, reniforme o incluso con formas caprichosas. Asociados a estos tipos, fundamentalmente en geodas o fisuras dentro de la pirolusita masiva o bandeada, aparece la variedad denominada "polianita", en forma de agregados de cristales tabulares individuales de brillo submetálico y color negro a gris acerado, con tamaños entre 1 y 2 mm. Calderón (1910) cita la existencia de cristales tabulares y aciculares en Alosno, y de

Ejemplar de pirolusita cristalizada procedente de las minas de Cercal (Portugal), sobre limonita. Estas muestras se han formado con cierta abundancia en las cavidades de los filones manganesíferos que aún se explotan. Tamaño: 40 mm x 20 mm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

Otro grupo de cristales aciculares de pirolusita obtenidos en las minas subterráneas de Cercal (Portugal). Tamaño de los cristales: 10 mm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

pseudomorfosis según manganita, sin indicar la localidad exacta.

Los yacimientos portugueses parecen ser especialmente ricos en ejemplares con cristales aciculares tapizando geodas, o como formaciones columnares (Silva, 1956). De hecho, el mejor yacimiento actual de toda la Faja Pirítica es la mina de Cercal, actualmente en explotación. En esta mina se han obtenido recientemente ejemplares de pirolusita con cristales capilares y aciculares de más de dos centímetros, formando abanicos o esferas con los cristales dispuestos en forma radial.

PSILOMELANA

Aunque modernamente este nombre designa un mineral concreto, antiguamente se utilizaba para identificar mezclas no caracterizadas de óxidos de manganeso, particularmente las que son duras y no tiznan los dedos (Calderón, 1910). Estos materiales estaban distribuidos en todas las minas de manganeso. En las portuguesas, se considera que los óxidos de manganeso que aparecen en formaciones botroidales corresponden a este mineral (Silva, 1956). Sin embargo, no parece haberse hecho una caracterización detallada.

RODOCROSITA

Esta especie recibía también antiguamente el nombre de "lacroixita" y, en algunos casos, se ha utilizado la denomina-

ción local "huelvita" para designar la mezcla de este mineral con rodonita.

Es un mineral bastante abundante en muchos yacimientos, sobre todo en las zonas más profundas. Durante la primera época de explotación se arrojaba a las escombreras, ya que solamente eran aprovechables los óxidos. A partir de 1893, gracias a las nuevas aplicaciones del manga-

Cristal de bournonita de 5 mm con dolomita, procedente de Sotiel. Colección: M. Checa. Foto: F. Piña.

neso en la fabricación de aceros, y especialmente a los buenos resultados obtenidos en las experiencias realizadas con materiales semejantes de una mina del Pirineo francés, empezaron de nuevo a explotarse las minas en las que este mineral era el fundamental, o aquellas en las que ya se habían agotado los óxidos. Esto permitió que los yacimientos de manganeso, casi abandonados en 1883, pasaran a producir más de 100.000 toneladas al año a partir de 1897 (Doetsch, 1902).

La rodocrosita es la especie más importante de la mineralización primaria en las minas del Toro, en el barranco del mismo nombre, a unos 12 km al N de Puebla de

Guzmán (Meseguer, 1950). También es importante en las minas Oriente y Palanco (Caballero, 1987). Igualmente aparecieron con frecuencia en la mina Soloviejo, aunque de un color rosa tan pálido que puede confundirse a primera vista con calcita. La palidez del color se debe a que, como es bastante habitual en esta especie, una parte del manganeso está sustituido por calcio.

En Portugal, la rodocrosita es especialmente abundante en la mina de Herdade do Ferragudo (Silva, 1956).

La rodocrosita es también muy abundante en la mina Pepito, Nerva (García Guinea, 1981), siendo casi el único mineral que aparece, en un depósito de unos 110 metros de largo por 10-12 metros de profundidad.

RODONITA

Al principio de la explotación de los carbonatos de manganeso, la presencia de silicato, la rodonita, representaba un problema, ya que los compradores no aceptaban minerales con más del 15% de sílice. Sin embargo, a partir de experiencias realizadas por fundidores de los Países Bajos con minerales exportados de esta región, pasó a ser también un mineral de interés comercial (Doetsch, 1902).

Es relativamente frecuente en las minas Florentina, Santa Marina, Pancho, Santiago y España, todas ellas en el término de Calañas. En algunos ejemplares de esta procedencia, su estructura compacta, sin grano, hace que a primera vista pueda confundirse con un jaspe.

Cristales de azurita obtenidos en el gossan de Cerro Colorado (Riotinto). Encuadre: 10 mm. Colección: J. L. Carrizo. Foto: F. Piña.

En la mina de Mértola, en Portugal, por el contrario las secciones de cristales pueden alcanzar un tamaño de un centímetro.

En la mina Soloviejo, en Zalamea la Real (Huelva), la rodonita aparece en forma compacta, suficiente para resultar lapidable, pero su color rosa débil hace que las piezas obtenidas tengan poco interés como piedra ornamental. Era un mineral abundante durante la explotación, llevada a cabo hasta la década de los 70.

SIDERITA

Una parte de los carbonatos presentes en los yacimientos de manganeso es la siderita más o menos manganesífera, con composiciones intermedias con la rodocrosita (Leistel et al., 1988). En la zona portuguesa, al menos, la siderita parece ser el carbonato dominante (Cotelo Neiva, 1955).

TEFROITA

Este silicato ha sido citado de forma genérica en los yacimientos de manganeso de Huelva, sin especificar localidades, por Johnson (1895), quien lo distingue de la rodonita por su color marrón más que ro-

Cristales prismáticos de baritina incolora procedentes de la mina de Neves Corvo (Portugal). Cristales de 5 mm. Colección: G. García. Foto: F. Piña.

sa. Según este autor, en los minerales silicatados más compactos la tefroita predomina sobre la rodonita. No se han realizado análisis detallados que permitan confirmar o desmentir este dato.

Otros minerales

Los óxidos de manganeso no se han caracterizado adecuadamente en casi ningún yacimiento. Se considera que pueden formar parte de las mezclas designadas genéricamente como "psilomelana" y "wad", la **ramsdellita**, **hollandita**, **coronadita** y **criptomelana** (Strauss, 1970). También se

Triaquistetraedro de 2 mm de tetradrita con dolomita procedente de la mina de Neves Corvo (Portugal). Colección: I. Carrasco. Foto: F. Piña.

Cobre nativo de 32 mm de longitud, obtenido en Herrias. Colección: F. Gómez Díaz. Foto: F. Piña.

ha citado genéricamente la existencia de **nsutita** y **ramsdellita**, determinada mediante DRX en muestras de óxidos obtenidas de los cherts rojos de origen radiolariano (Leistel et al., 1988). La baritina está bastante difundida, acompañando a la pirolusita compacta en muchos yacimientos, así como la calcita. En los crestones silíceos aparece a veces ópalo, junto con calcedonia (Strauss, 1970). También se encuentran pequeñas cantidades de **magnetita** y **goethita** (Caballero 1987) esta última, a veces, pseudomórfica de cristales de pirita (Cotelo Neiva, 1955). Se ha citado la existencia de **espesartina** (Caballero, 1987; Leistel et al., 1998). La **kutnahorita** es, con toda probabilidad, bastante frecuente en las venas de carbonatos que cortan las masas de chert (Leistel et al., 1998), pero no se han realizado análisis detallados de muestras obtenidas en distintas localidades. Se encuentran en distintos yacimientos indicios de calcopirita y esfalerita (Strauss, 1970). Se ha citado la existencia de cobre nativo, de forma genérica y sin especificar localidad en los yacimientos de pirolusita portugueses (Silva, 1956), de la variedad manganesífera de la flogopita, la **manganofilita**, (Leistel et al., 1998), y de la **dufrenita** y **diadoquita** (Cotelo Neiva, 1955), como pequeños gránulos asociados a óxidos de hierro. Hoyer (1911) cita la presencia de **alabandina**, pero dada las condiciones de los yacimientos, es dudoso que este mineral exista realmente aquí.

BIBLIOGRAFÍA

- Almodóvar, G.R., Sáez, R., Pons, J.M., Toscano, M. y Pascual, E. (1998). "Geology and genesis of the Aznalcóllar massive sulphide deposits, Iberian Pyrite Belt, Spain". *Mineralium Deposita*, 33, 111-136.
- Antony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K.W. y Nichols, M.C. (1997). "Handbook of Mineralogy". Mineral Data Publishing, Tucson, USA. Vol. 3, pag. 127.
- Arribas, A. (1998). "Los yacimientos de oro asociados con las monteras limoníticas de la Faja Pirítica Ibérica". *Boletín Geológico y Minero*, 109, 9-14.
- Arteaga, (1885). "Depósitos minerales del SO de la Península Ibérica". *Boletín Geológico y Minero*, 96, 308-313.
- Aye, F. y Picot, P. (1976). "Sur les minéraux d'étain dans les amas sulfurés massifs: découvertes récentes, inventaire, géologie". *Comptes Rendues de l'Académie des Sciences de France (D)* 282 1909-1912.
- Barras, F. (1899). "Apuntes para una descripción geológico-minera de la provincia de Sevilla". Imprenta de Alonso e Hijos, Palencia. 360 pags.
- Bateman, A.M. (1927). "Ore deposits of the Rio Tinto (Huelva)". *District, Spain*". *Economic Geology*, 22, 569-614.
- Besteiro, J., Bosch-Figueroa, J.M., López-Soler, A. y Font-Altaba, M. (1975). "Optical study of gratonite". *Fortschr. Miner.* 52, 549-556.
- Bigham, J.M., Carlson, L. y Murad, E. (1994). "Schwertmannite, a new iron oxyhydroxysulphate from Pyhäsalmi, Finland, and other localities". *Mineralogical Magazine*, 58, 641-648.
- Burkhar-Bauman, I., Ottemann, J. y Nuber, B. (1968). "Gratonit aus der Lagerstätte Rio Tinto, Süd Spanien". *N. J. Miner. Mh.* 215-224.
- Caballero, B. (1987). "Las mineralizaciones de manganeso de la Faja Pirítica Hispano-Portuguesa: Minas de Toro, Oriente y Polanco (Huelva)". *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 10,(1) 15-16.
- Calderón, S. (1894). "Hausmannita de Huelva". *Actas de la Sociedad Española de Historia Natural*, 23, 257-258.
- Calderón, S. (1910). "Los Minerales de España". Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid. 2 vols. 416 + 561 pags.
- Candel, R. (1928). "Contribución al estudio de los cuarzos cristalizados españoles". *Anales del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Valencia*. Pag. 43.
- Cody, R.D. y Biggs, D.L. (1973). "Halotrichite, szomolnokite and rozenite from Dolliver State Park, Iowa". *Canadian Mineralogist*, 11, 958-970.
- Collins, J.H. (1883). "On the minerals of the Rio Tinto Mines". *Mineralogical Magazine*, 5, 211-216.
- Collins, H.F. (1923). "On some crystallized sulphates from the province of Huelva, Spain". *Mineralogical Magazine*, 20, 32-38.
- Costagliola, P., Cipriani, C. y Manganelli del Fà, C. (1997). "Pyrite oxidation: protection using synthetic resins". *European Journal of Mineralogy*, 9, 167-174.
- Cotelo Neiva, J.M. (1955). "Minerais ferro-manganesíes do Portugal". *Estudos, Notas e Trabalhos do S.F.M.* 10, 103-112.
- Del Valle, A. y González, V. "Guía de los minerales de España". Universidad de Valladolid. Tomos IV-V, 1989-1992.
- Doetsch, J. (1902). "Los criaderos de manganeso de la provincia de Huelva". *Revista Minera*, 53, 14-16 y 39-40.
- Doetsch, J. (1934). "Especies minerales en la zona mineralogénica de los criaderos de piritas en el suroeste de la Península Ibérica". *Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España*, 5, 67-70.
- Doetsch, J. (1957). "Esbozo geocímico y mineralogénico del criadero de piritas "Las Herreras", Puebla de Guzmán (Huelva)". *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 68, 225-306.
- Ehlers, E.G. y Stiles, D.V. (1965). "Melanterite-rozenite equilibrium". *American Mineralogist* 50, 1457-1461.
- Fernández Alvarez, G. (1975). "Los yacimientos de sulfuros polimetálicos del S.O. ibérico y sus métodos de prospección". *Studia Geológica*, 9, 65-102.
- Fernández Navarro, L. (1894). "Minerales de España existentes en el Museo de Historia Natural (II)". *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural (Actas)* 23, 39-43.
- Galan, E. y Mirete, S. (1979). "Introducción a los Minerales de España". Instituto geológico y Minero de España. Madrid. 420 pags.
- Gaspar, O. y Conde, L. (1978). "A caracterização dos sulfuretos de Aljustrel com vista ao seu aproveitamento integral". *Congresso da Ordem dos Engenheiros*, Porto. Tema 3, comunicação 12, 1-23.
- García de Miguel, J.M. (1988). "Relaciones de asociación y zonality química y mineralógica en los sulfuros de la faja pirítica del suroeste de la Península Ibérica". *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 11, 143-153.
- García de Miguel, J.M. (1990). "Mineralogía, paragénesis y sucesión de los sulfuros masivos de la Faja Pirítica en el suroeste de la Península Ibérica". *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 101 (1) 73-105.
- García de Miguel, J.M. y Chamorro, R. (1986). "Geología y mineralogía del yacimiento de Sierrecilla (Puebla de Guzmán, Huelva; España)". *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 97, 510-520.
- García García, G. (1991). "Los sulfatos de Pozo Alfredo". *Azogue* nº 9,18-25.
- García García, G. (1995). "Las tetraedritas de la mina de Neves-Corvo". *Revista de Minerales*, 1, 60-61.
- García García, G. (1996). "The Rio Tinto Mines, Huelva, Spain". *The Mineralogical Record*, 27, 275-285.
- García Guinea, J. (1981). "Yacimientos Españoles de Minerales de Interés Gemológico". Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza.
- González, T. (1831). "Noticia Historica Documentada de las Celebres Minas de Guadalcanal". Miguel de Burgos, Madrid. Vol I, 265-269.
- González, T. (1832). "Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla". Miguel de Burgos, Madrid. Vol. I, 596-597.
- Gonzalo y Tarín, J. (1888). "Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva". Tomo II. Descripción minera. *Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España*. Madrid, 660 pags.
- Hereza, J. (1926). Huelva. "Yacimientos Metalíferos de Linas y Huelva". XVI Congreso Geológico Internacional. Madrid. Pag. 94.
- Hoyer, K. G. (1911). "Beitrag zur Kenntnis der manganerzlagertstätten in der spanischen Provinz Huelva". *Z. Prakt. Geol.* 19, 407-432.
- Howie, F. M. (1992). "The Care and Conservation of Geological Material". *Buterworth-Heinemann*, Oxford. 138 pags.
- Jambor, J.L. y Trail, R.J. (1963). "On rozenite and siderofil". *Canadian Mineralogist* 7, 751-763.
- Johnson, F. (1895). "The manganese deposits of Huelva". *Abstracts of Proceedings of the Institution of Mining and Metallurgy*, 3, 275-284.
- Leistel, J.M., Marcoux, E. y Deschamps, Y. (1998 a). "Chert in the Iberian Pyrite Belt". *Mineralium Deposita*, 33, 59-81.
- Leistel, J.M., Marcoux, E. Deschamps, Y. y Joubert (1998 b). "Antithetic behaviour of gold in the volcanogenic massive sulphide deposits of the Iberian Pyrite Belt". *Mineralium Deposita*, 33, 82-97.
- Lopez, V. y Eraso, A. (1978). "Estudio fisico-químico y mineralógico de la alteración de una paragénesis de calcopirita en dolomía por la acción de las aguas ácidas". *Tecniterrae*, 4 (24), 6-13.
- Marcoux, E., Moëlo, Y. y Leistel, J.M. (1996). "Bismuth and cobalt minerals as indicators of stringer zones to massive sulphide deposits, Iberian Pyrite Belt". *Mineralium Deposita*, 31, 1-26.
- Meseguer, J. (1950). "El manganeso en la provincia de Huelva". *Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España*, 20, 3-30.
- Meseguer, J., Prieto, I., Roso de Luna, I. y Pérez, J. (1945). "Investigación de nuevos yacimientos de cobre en las provincias de Sevilla y Huelva". *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 58, 229-364.
- Mollfulleda, J. (1996). "Minerales: Descripción y clasificación". Omega, Barcelona. 713 pags.
- Muñoz, A. (1982). "Riotinto II". *Mineralogistes de Catalunya*, 2, 102-108.
- Palache, C., Berman, H. y Frondel, C. (1944). "The System of Mineralogy". 3 Vols. John Wiley, New York.
- Pinedo Vara, I. (1963). "Pirites de Huelva. Su historia, minería y aprovechamiento". Summa, Madrid. 1003 pags.
- Pinto, A., Bowles, J.F.W. y Gaspar, O.C. (1994). "The mineral chemistry and textures of wittichenite, miharaitite, carrollite, mawsonite and In-Bi-Hg tenanite from Neves-Corvo (Portugal)". 16th General Meeting of the International Mineralogical association. Pisa, Italia.
- Plinio, C. *Historia Natural*, libro XXXIII cap. XII En la traducción de Gerónimo de Huerta (1629), Vol. 2, pags 620-621. Juan González, Madrid.
- Rambaud, F. (1969). "El sinclinal carbonífero de Riotinto y sus mineralizaciones asociadas". *Memorias del Instituto Geológico y Minero de España*. 61. 229 pags.
- Roca, A., Viñals, J., Arranz, M. y Calero, J. (1999). "Characterization and alkaline decomposition/cyanidation of beudantite-jarosite materials from Rio Tinto gossan ores". *Canadian Metallurgical Quarterly*, en prensa.
- Rocha Gomes, A.A. y Da Silva, F. J. (1955). "Prospección de pirites no Baixo Alentejo". *Estudos Notas e Trabalhos do S.F.M.* 10, 37-77.
- Roso de Luna, I. (1941). "Algunas características mineralógicas de la pirita, calcopirita y blenda de Riotinto". *Boletín del Instituto Geológico y Minero de España*, 55, 7-34.
- Roso de Luna, I. (1946). "Mas datos acerca de la génesis de las masas piritosas de Sevilla y Huelva". *Notas y Comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España*, 16, 289-310.
- Ruiz de Almodovar, G., Pascual, E., Marcoux, E., Sáez, R. y Toscano, M. (1994). "Mineralogía de las zonas de alteración clorítica asociadas a los sulfuros masivos del área de Aznalcóllar". *Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía*, 17 (1), 163-164.
- Ruiz Garcia, C. (1984). "Estudio de la mineralización y rocas encajantes en la mina Lomero-Poyatos (Huelva)". *Boletín Geográfico y Minero*, T. 95, 45-57.
- Salkield, L.U. (1987). "A technical history of the Rio Tinto mines: some notes on exploitation from pre-phoenician times to the 1950s". *The Institution of Mines and Metallurgy*. Londres. 114 pags.
- Sierra, J. (1984). "Geología, mineralogía y metalogénia del yacimiento de Aznalcóllar. (Segunda parte: Mineralogía y sucesión mineral)". *Boletín Geológico y Minero*, 95, 553-568.
- Silva, F. J. Da (1956). "Géologie et genèse des gisements de manganeso du "Baixo Alentejo", Portugal". *Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro*, 11, 28-66.
- Strauss, G. K. (1970). "Sobre la geología de la provincia pirítica del Suroeste de la Península Ibérica y de sus yacimientos asociados, en especial sobre la mina de Lousal (Portugal)". *Memorias del Instituto Geológico y Minero de España*, 77, 266 pags.
- Tenorio, B., Simó, M. y Prieto, R. (1928). "Catalogación de criaderos. Estudio de los criaderos de manganeso de los términos municipales de Valverde del Camino y Calañas, provincia de Huelva". *Boletín Oficial de Minas y Metalurgia*, 12, 3-38 y 87-124.
- Tenne, C.A. y Calderón, S. (1902). *Die "Mineralfundstätten der Iberischen Halbinsel"*. A. Asher & Co. Berlin. Pag. 8.
- Vicuña, C. (1929). "Los Minerales de El Escorial". Imprenta del Real Monasterio. Pag 106.
- Viñals, J., Roca, A., Cruells, M. y Núñez, C. (1995). "Characterization and cyanidation of Rio Tinto gossan ores". *Canadian Metallurgical Quarterly*, 34, 115-122.
- Webb, J.H. (1958). "Observations on the geology and origin of the San Domingos pyrite deposit, Portugal". *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, 42, 129-143.
- Williams, D. (1934). "The geology of the Rio Tinto mines, Spain". *Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy*, 43, 593-678.
- Williams, D. (1950). "Gossanized breccia ores, jarosites and jaspers at Rio Tinto, Spain". *Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy*, 71, 265-266.